

République Démocratique du Congo

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE PEDAGOGIQUE NATIONALE

B.P 4745

Kinshasa-Ngaliema

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL

**COMMERCE ELECTRONIQUE EN DROIT POSITIF
CONGOLAIS, ANALYSE CRITIQUE DE L'ORDONNANCE-
LOI N°23/10 DU 13 MARS 2023 PORTANT CODE
NUMERIQUE**

Par :

LULENGO LULENGO Meschack

*Mémoire présenté et défendu en vue de
l'obtention du grade de licencié en Droit
Economique et Social*

Directeur : KODJO NDUKUMA Adjayi
Professeur

Année Académique 2022-2023

ÉPIGRAPHE

<<Le droit ne cesse d'évoluer dans un monde qui change. Les juristes travail (...) Pour traiter des relations des vies et des relations humaines, politiques, économiques et sociales qui ne cessent de se développer et de se transformer. On ne peut alors se contenter de ce que l'on connaît fort bien en droit positif et qui risque ne pas suffire pour répondre à des nouvelles situations et des nouveaux besoins. Il faut donc tenter d'inventer d'autres instruments et d'autres méthodes, d'imaginer des solutions nouvelles m, d'anticiper sur un droit en perpétuel devenir...>>¹

¹ J.L BERGEL *a la recherche des concepts émergents en droit*, Ed, Dalloz, 2012,p, 1567

DÉDICACE

Honnêtement, je dédie cette recherche à mes papas Lulengo Nsavu, Bazebe Arthur et Kumbu Nsavu, de regrettée mémoire, qui auraient été fiers de voir les fruits de leurs enseignements en moi, ayant germé aux yeux du grand public. Que Dieu tout-puissant continue de veiller sur vous dans votre repos éternel.

Je dédie également cette recherche à ma mère Buela Ngoma Cecile et Sylvie, qui se sont données pour me soutenir malgré leurs états de veuves.

Un grand merci à mes grands frères Léon Savu et Masiala Phambu, toujours prêts à me soutenir, peu importe les circonstances.

Je souhaite également dédier cette recherche à Idéal Phoba, Merveille Bazebe, Gloire Bazebe, Tichique Bazebe, Acquilas Bazebe, Priscille Bazebe, Christelle Bazebe, mes frères et sœurs, et enfin à Jean Claude Thiakavunda et Acacias Meda...

Merci à tous pour votre soutien.

REMERCIEMENT

Nous attribuons toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, car il est le seul capable de mener à bien un commencement.

Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à l'ensemble du personnel académique de l'Université Pédagogique Nationale pour leur contribution à notre formation.

Nous adressons un très sincère remerciement à notre cher directeur, le Professeur Kondjo Ndukama, qui a fait preuve de rigueur et qui m'a accepté malgré mes erreurs et mes imperfections.

Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur l'Assistant Blaise Loleka Ramazani, une personne courageuse, emplie de douceur et de bonté.

Un grand merci à mes frères et sœurs : Léon Nsavu, Masiala Phambu, Mbuangi Lelo, Brillante Bazebe, Mangiyu, Tichique Kumbu, Miradi Lulengo, Shalom Lulengo.

Nous vous sommes reconnaissants pour votre soutien précieux.

ABRÉVIATIONS

AI	: Alinéa
CP	: code pénal
CNUDCI	: Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International
CJCE	: Cour de Justice des Communautés Européennes
JAI	: Justice et Affaires Intérieures
JIRS	: Juridictions interrégionales spécialisées
LCEN	: Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique
NTIC	: nouvelle technologie de l'information et de la communication
NCPC	: Nouveau Code de Procédure Civile
OMP	: Officier du Ministère Public
OPJ	: Officier de Police Judiciaire
PUK	: Presse Universitaire de Kinshasa
PUZ	: Presse Universitaire du Zaïre
RDC	: République Démocratique du Congo
STAD	: Système de Traitement Automatisé des données
UCC	: Université Catholique du Congo
ULK	: Université Libre de Kinshasa
UNAZA	: Université Nationale du Zaïre
PESC	: Politique Etrangère et de Sécurité Commune

INTRODUCTION

La partie introductive de notre travail comporte les points ci-après : problématique (1), hypothèses (2) méthodologie du travail (3), choix du sujet et intérêt d'étude (4), délimitation du travail (5) et plan sommaire (6).

1. Problématique

Au début du XIXe siècle, l'homme a su innover pour répondre à ses besoins les plus essentiels. Il réussit à conquérir l'air avec l'invention de l'avion². Et vers la fin du XXe siècle, il poursuit sa quête de découverte du monde avec l'invention de l'internet³ qui, de manière significative, bouleverse le mode de vie, le lien de la société contemporaine, jadis fut l'apanage des entreprises aujourd'hui l'internet est devenu omniprésent et connecté⁴. L'internet est maintenant partout, l'émergence de l'Internet a engendré une nouvelle forme de communication, d'échange, fruit de l'ingéniosité humaines, de la quête sans fin de la simplicité, des gains en temps.

L'Internet a supplanté les moyens de communication traditionnel (papier, imprimerie, courrier) et donne naissance à une nouvelle technologie de l'information et de la communication⁵, les NTIC est un véritable enceinte des multiples opérations de l'activité économique dans la mesure où l'on parle désormais de la société de l'information, l'internet est un support promotionnel inouï et un réel marché qui confère l'occasion de multiplier les profit et même de bâtir une richesse rapide⁶. Il occasionne plusieurs opportunités dont l'une d'elles est l'objet d'étude de ce mémoire : le commerce électronique ou le E-commerce. Celui-ci peut être défini comme la conduite de transaction commerciales sur un

² H. DIEL-w. Kranz, F. d'ER VORSOKRATIKER. *histoire de l'aviation,pour tous,premier avion p.* 421-439, traduits en français par J.P. Dumont, Les Présocratiques, Paris, 1988, pp. 518-539.

³Ronda Hauben The Internet: <<On its International Origins and Collaborative Vision in 2004>>. Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article de Wikipédia en anglais intitulé: History of the Internet, publié le 29 août 2006. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_internet_de] (consulté le 10/10/2023)

⁴LIANG- JIANG sous la direction du professeur Jean Michel professeur à l'école nationale supérieure des sciences de l'information et de bibliothèque commerce électronique et ses conséquences sur l'activité documentaires 1998-1999, pp. 314

⁵ F. LEONEL TOUNYA, *cyberdroit dans l'espace ohada, État de lieux, implications, perspective* , Ed, université européenne août 2021,pp11.

⁶ KUMBU KI NGIMBI, *cours de législation en matière économique*, Kinshasa 2015, p38

réseau de communication électronique qu'entraîne la vente et l'achat d'un produit ou d'un service⁷.

Le commerce électronique, qui était autrefois limité à la proximité, a gagné la confiance des acteurs de l'économie numérique. Il offre de nombreux avantages, tels que la diversification des produits et des services. Le commerce électronique n'est pas réservé aux professionnels du commerce : les artisans, les entrepreneurs, et tout un chacun peut passer des commandes en ligne, acheter des billets d'avion, des livres, télécharger de la musique, avec une facilité de conclure un contrat par un simple double clic, sans se soumettre aux règles civiles de la formation du contrat. Le commerce électronique crée un village planétaire qui abolit les notions de souveraineté et de territoire, et ouvre la voie à un marché sans frontières.

Comme le souligne J. Chevalier, la population de l'internet est plus vaste que celle de l'État-nation. Selon la Banque mondiale, le commerce électronique devrait représenter 5,2 % du commerce mondial d'ici 2024, avec une moyenne prévue d'environ 4,18 trillions d'euros entre 2019 et 2024⁸. Par ailleurs, le rapport du cabinet de conseil en économie du numérique : *Technical Insights*, indique que le chiffre d'affaires global des plateformes de commerce électronique actives en Afrique devrait atteindre 59,18 milliards de dollars d'ici 2027. Ce chiffre est en forte croissance par rapport aux 32,49 milliards de dollars enregistrés en 2022 et aux 13,58 milliards de dollars en 2018. Cette tendance est alimentée par l'augmentation du nombre d'acheteurs en ligne, la multiplication des plateformes de e-commerce et la croissance de la population

⁷ F. LORENTZ, cité par O. ITEANU, *internet et droit, aspects juridiques du commerce électronique*, Ed, eyrolles, 1996, p 27

⁸ ZOOM-ECO Afrique : *le commerce électronique devrait atteindre 59,18 milliards d'ici 2027 et Principales statistiques du commerce électronique international de 2024*<https://www.conveythis.com/fr/top-international-ecommerce-stats-of-2024/>.(en ligne) publié par le rédacteur de zoom eco en novembre 2023[<https://zoom-eco.net/a-la-une/afrique-le-commerce-electronique/>], (consulté le 10/10/2023)

du continent⁹. Mais le commerce électronique pose aussi des défis juridiques pour les cyberconsommateurs.

Le commerce électronique engendre le contrat électronique, l'immatérialité d'internet entraîne des problèmes de réalité : il n'y a pas de contact physique avec les biens que l'on souhaite acquérir, les consentements des parties sont fondés sur les descriptifs, les photos, les images, les publicités, il est difficile de visualiser et d'identifier son cocontractant, ce qui peut poser problème en cas de réclamation liée au contrat conclu à distance.

Il est également difficile pour l'internaute d'identifier les traces logicielles des sites et des documents qu'il consulte, de négocier les clauses du contrat en ligne, qui sont souvent imposées, de faire valoir ses droits en justice en cas de litige face à un juge étranger, de déterminer la nature juridique de certains types de contrats électroniques, comme le smart-contrat ou la block chaîne¹⁰.

La volatilité et l'anonymat de ces acteurs entravent la sécurité juridique des internautes et remettent en cause les règles de droit dans cette nouvelle forme de vie. Le droit commence là où s'inaugure la vie dans la société et il doit s'adapter aux mutations sociétales. Le droit et la société sont consubstantiels dit-on *ubi societas, ubi jus*. Le droit est l'instrument de la société. Les règles de droit sont édictées par une autorité publique en vue d'une organisation économique, d'une harmonisation des règles de conduite qui devront définir la vie des acteurs du commerce électronique. Dans cette optique, le gouvernement congolais s'est autorisée de prendre un acte relevant du domaine législatif à la lumière de l'article 162 l'alinéa 2 de constitution pour répondre à une urgence et achever son programme national, notamment en

⁹SAM LONDELE <<rapport des chiffres d'affaires du commerce électronique en Afrique>> [en ligne], publié le 3 novembre 2023(consulté le 5 décembre 2023) accessible sur <https://conGOPubonline.com/2023/11/03/en-afrique-le-chiffre-daffaires-du-commerce-electronique>.

¹⁰B. LOLEKA RAMAZANI sous la direction du PROFESSEUR K. NDUKAMA ADJAYI et en collaboration avec DIANGIENDA MVETE ET B. MBAMBU : « *Droit du commerce électronique, Enjeux civils, consommateurs, cybercriminels, d'extranéité et de territorialité* », Éditions Universitaires Africaines, 2021, p.24

adoptant et promulguant un acte ayant force de la loi : l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique.

L'objectif législatif de ce cadre normatif est de fournir des solutions renouvelées et adaptées à la modernité, en abordant toutes les difficultés connues dans le domaine du cyberspace, en particulier pour ce qui est du commerce électronique, conformément à l'article 122 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié à ce jour. Elle cristallise et harmonise le cadre juridique applicable en la matière. Cette ordonnance-loi énonce dans son troisième titre le régime juridique applicable aux activités du commerce électronique, en commençant par les articles 48 jusqu'aux articles 70.

Elle aborde les principes régissant le commerce électronique,¹¹ de la conclusion de contrat sous forme électronique¹², du droit de rétractation¹³, de la publicité par voie électronique¹⁴ et aussi des plates-formes numériques. Elle est une réponse à la vide juridique qu'à encaissé le droit positif congolais, une avancée significative en matière de régulation du commerce électronique car elle fixe les règles générales régissant l'échange et les transactions électroniques¹⁵ en favorisant la liberté d'exercice du commerce électronique, la responsabilité des acteurs et la protection des données personnelles.

Cependant, il est important de noter que l'intention du législateur peut différer de la compréhension réelle des lois. Les motivations des rédacteurs et des parlementaires peuvent être complexes et subjectives. Par conséquent, il est essentiel d'adapter cette ordonnance-loi aux aspects spécifiques du commerce électronique en droit congolais.

¹¹Article 49, Ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique en République Démocratique du Congo, J.O RDC, numéro spécial du 11 avril 2023.

¹²Article 61, code du numérique en République Démocratique du Congo préc.

¹³Article 66, code du numérique en République Démocratique du Congo préc.

¹⁴Article 48 ; code du numérique en République Démocratique du Congo préc.

¹⁵Article 154, code du numérique en République Démocratique du Congo préc.

Les juristes cherchent à comprendre la pratique, celle qu'il conviendrait d'attribuer à une personne raisonnable qui aurait rédigé les textes dans le contexte dans lequel ils ont été rédigés. Ainsi, cette ordonnance doit répondre aux différentes contingences de cet environnement. Pour mesurer son implication, voici quelques questions que nous posons dans cette problématique :

- Quel est l'état actuel de la réglementation du commerce électronique en droit positif congolais ?
- Quels sont les enjeux et les défis du commerce électronique pour le droit positif congolais ?
- Quelles sont les recommandations ou les propositions de réforme pour améliorer le droit positif congolais du commerce électronique ?

2. Hypothèse

P. RONGERE pense que l'hypothèse constitue la proposition de réponse à l'état de la question, en ce qu'elle est posée à propos de l'objet de la recherche, formulée à des termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse¹⁶.

L'état actuel de la réglementation du commerce électronique en droit positif congolais repose sur l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. Cette législation a été adoptée pour répondre aux implications sociologiques, juridiques et judiciaires de la société en constante évolution, en tenant compte des avancées technologiques dans le domaine de l'informatique.

Les enjeux et défis du commerce électronique pour le droit positif congolais sont nombreux. Pour relever ces défis, il est essentiel que les pouvoirs publics optimisent l'offre de connexion à internet et financent les déficits d'accès à l'internet afin d'éviter que cette ordonnance-loi ne reste lettre

¹⁶ P. RONGERE, *Méthodes des sciences sociales*, éd. Dalloz, Paris, 1971, p.20

morte et soit méconnue par la population congolaise. Il est également crucial que toutes les couches de la population aient accès à internet, car le développement du commerce électronique en République démocratique du Congo dépend de la popularité de cette technologie¹⁷. Il est recommandé que l'établissement public chargé de la promotion du commerce électronique remplisse pleinement sa mission, qui consiste à garantir que tous les citoyens congolais bénéficient des services liés au commerce électronique. Il est également important de promouvoir et de vulgariser le droit du commerce électronique auprès du public congolais, en particulier du pouvoir judiciaire. De plus, il est essentiel de former les personnels de justice, les magistrats, les avocats, les justiciables et les citoyens aux enjeux du numérique¹⁸.

Pour améliorer le droit positif congolais du commerce électronique, il est recommandé de réduire le décalage entre la loi et la réalité du commerce électronique. Il est également nécessaire de préciser et d'harmoniser certaines dispositions du code du numérique, notamment en ce qui concerne la notion de consentement, les preuves et les délais de rétractation. Il serait également bénéfique d'adopter une loi spécifique adaptée aux besoins et aux réalités du commerce électronique, en tenant compte de ses caractéristiques et de ses enjeux. Enfin, une attention particulière doit être accordée à la fiscalité dans le secteur du numérique afin d'éviter les interprétations divergentes, les lacunes dans les dispositions pertinentes et les conflits de lois.

Ces recommandations et propositions de réforme visent à garantir un cadre réglementaire solide et adapté au commerce électronique en République démocratique du Congo.

¹⁷F. BASILA <<profil juridique congolais du commerce électronique : appréciations et perspectives>> actualités législative, publié(1/11/2021) consulté le [30/03/2024]

¹⁸M.LEGRAS, << technologie de l'information et de la communication, la justice et droit contribution à la réflexion sur l'incendie de la technique du droit>>, lex electronica vol 7 n°2 Spring 2002 pp. 22,24

3. Choix et Intérêt de l'étude

A. Choix du sujet

Etant juriste particulièrement passionné du droit des affaires, nous avons souhaité porter notre attention sur l'étude commerce électronique car comme nous le savons parmi les matières générales qui fondent les droits des affaires est le commerce classique et le droit commercial général se distingue du commerce électronique justement par son épithète électroniques problèmes qui reste encore une zone anomique dans l'espace ohada pendant qu'il est une source où surgit la grammaire des affaires.

B. Intérêt de l'étude

L'intérêt de l'étude est décliné sur trois plans :

- **Sur le plan théorique** : ce sujet permet d'apprendre les principes juridiques relatifs au commerce électronique, un domaine en constante évolution posant des questions nouvelles et complexes, donc il peut contribuer à l'avancement des connaissances et à la production de réflexion scientifique sur le commerce électronique.
- **Sur le plan pratique** : ce sujet permet de comprendre le fonctionnement et les enjeux du commerce électronique, réalité du monde actuel, il permet aux juristes, cybercommerçant, cyber- consommateurs de connaître leur droits et obligations, ainsi que les mécanismes de protection, de régulation et de sanction pour une meilleure confiance de cet environnement.
- **Sur le plan économique** : il permet d'évaluer le potentiel développement du commerce électronique qui est facteur du développement et croissance du pays, il mesure l'impact et l'efficacité de la loi portant code du numérique qui vise à favoriser l'innovation et la compétitivité.

4. Méthodologie et techniques de recherche

A. Méthode

L'étude de cette recherche scientifique sera affinée grâce à une approche méthodologique consistant à étudier les règles de droit, de conduite sociale¹⁹ et dans le cas sous examens elle nous sert à mener une étude minutieuse des textes législatifs et réglementaires, jurisprudence ayant trait au commerce électronique.

Dans le cadre du présent, nous utilisons la méthode exégétique (1) et la méthode comparative (2).

1. Méthode exégétique

Une interprétation grammaticale des textes afin de dénicher l'*animus* du législateur²⁰, elle nous a sert à analyser de manière rigoureuse et objective le contenu de L'ordonnance-loi portant code du numérique, un cadre réglementaire promulgué par le président de la République le 13 mars 2023, considéré comme étant un avancé significatif en matière de protection des vies privées, de la validité juridique des écrits électronique mais il présente bien aussi des imperfections et lacunes notamment en matière de définition des concepts, des cohérences, des prises en compte des évolutions technologiques et des respect de principe constitutionnel.

2. Méthode comparative

La méthode comparative consiste à faire une comparaison entre plusieurs normes en vigueur dans le domaine donné des différents systèmes juridiques en vue de ressortir les points de convergence et de divergence et d'en tirer une conclusion²¹ et En l'espèces elle nous a permis de réaliser une

¹⁹D. POINIER, <<congrès annuel de l'association des professeurs de droit du Québec tenu au mont-orford>>, le 13,14 et 15 avril 1984 quelques éléments d'une méthodologie scientifique p 184 20

²⁰ Cour de droit.net fiches des cours des droits, interprétation juridique de la règle de droit par le juge [en ligne] publié le 25 septembre 2019 (consulté le 19 septembre 2023)

²¹ M. REUCHELIN, *les méthodes en psychologie*, 3ème éd. P.U.F., Paris, 1973, p.25

analyse critique de l'ordonnance-loi portant code du numérique en le situant dans un contexte plus large et en le confrontant à d'autres expériences ou modèle pour une meilleure piste d'amélioration ou la réforme du commerce électronique en droit positif congolais, en tenant compte de spécificité locale , des enjeux régionaux et de standard internationale.²¹

3. Technique Du Travail

Technique du travail suppose l'ensemble des outils mis à la disposition de la réalité d'une recherche.²²

Nous avons appuyé notre méthode de recherche par la technique documentaire.

Celle-ci, nous a permis de consulter les ouvrages, les articles, mémoires et thèses qui ont constitué notre revue de la littérature dans l'enchaînement des idées cohérentes de notre travail scientifique. C'est une technique très cruciale dans la consultation bibliographique des auteurs en rapport avec notre sujet.

5. Délimitation de l'étude

Restreindre le champ d'application d'une étude est une obligation de la démarche scientifique. Comme le soutient le professeur sylvain SHOMBA KINYAMBA, lorsqu'il soutient que : « conformément à la tradition de recherche universitaire en RDC, quand on aborde le débat sur les dimensions de la délimitation du sujet, on se limite à mettre en évidence les facteurs matière, temps et espace.²³

²² PINTO GRAWITZ : *Technique de méthodologie de science sociale*, Paris, 1971, P.17

²³ Shomba Kinyamba, *Méthodologie de la recherche scientifique*, éd. M.E.S, Kinshasa, 2007, p.60

A. Délimitation dans le temps

Ici il est question de préciser la période autour de laquelle le travail portera, et ce travail est circonscrit depuis la promulgation de l'ordonnance-loi n°23/010 du 23 mars 2023 portant code du numérique jusqu'à ce jour

B. Délimitation dans l'espace

Il est vrai que le commerce électronique est un cyberdroit, un droit qui échappe aux frontières étatiques, qui réunit le monde entier sans circonscrire la description géographique des acteurs mais ce sujet s'intéresse plus particulièrement dans l'espace congolais car la loi à analyser produit plus des effets sur le territoire congolais

C. Délimitation dans la matière

Le commerce par réseau étant comme une activité professionnelle, un droit de l'entreprise avec l'idée de structurer les activités économiques relève du droit des affaires, il emprunte également le droit pénal classique (cybercriminalité) et le droit civil (responsabilité civile de e-commerçant, le smart contrat,) Les autres aspects du droit de la propriété intellectuelle, droit de la consommation seront considérés uniquement dans la mesure où ils sont directement liés à la problématique du commerce électronique.

6. Plan sommaire

Hormis l'introduction générale et la conclusion générale, cette étude porte deux chapitres dont la répartition est structurée de la manière suivante :

- chapitre premier : Le commerce électronique symbole de la révolution numérique ;
- chapitre deuxième : Analyse critique du code du numérique en matière de commerce électronique.

CHAPITRE I : LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE, SYMBOLE DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

La révolution numérique, qui a débuté dans les années 1970²⁴, a profondément transformé le domaine du commerce. L'émergence des technologies de l'information et de la communication a donné naissance à une nouvelle classification du commerce, remettant en question la division traditionnelle bipartite.

Aujourd'hui, le commerce est classé en fonction de sa nature traditionnelle ou électronique. Cette révolution a permis l'émergence de nouveaux modèles économiques, basés sur l'exploitation algorithmique des données.

Les entreprises ont désormais accès à de nombreuses sources d'informations connectées aux réseaux, ce qui leur permet d'offrir des biens, des services et des prestations à une variété de consommateurs. Cela a donné naissance au concept de commerce électronique.

Le commerce électronique représente une source inépuisable de données et offre une énergie illimitée à cette nouvelle forme de commerce²⁵. Il incarne véritablement le symbole de la révolution numérique. Dans ce chapitre, nous abordons de manière générale la notion de commerce électronique (section 1), pour ensuite examiner le cadre juridique congolais relatif à ce domaine. (Section 2)

SECTION I : NOTION SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE

La notion du commerce électronique est généralement considérée comme un moyen de faciliter les achats de manière rapide et pratique. Une opération commerciale par laquelle une personne permet d'acheter n'importe

²⁴Wikipedia, *révolution numérique*, disponible sur <http://fr.m.wikipedia.org> (consulté le 05/09/2021) cité par F. BASILA *ibidem*

²⁵J. PIERRE CLAVIER, A. MENDOZA CAMINADE Droit du commerce électronique Sites web, réseaux sociaux, appli, données personnelles 2e édition 2023, France, Larcier p1

quoi, n'importe où, sans se soucier de la localisation géographique des consommateurs car Internet utilise des supports mobiles : les tablettes et smartphones ou téléphones intelligents, les télévisions connectées, les réfrigérateurs connectés et tout.²⁶

La présente section s'articule autour de la définition du concept de commerce électronique (paragraphe 1), puis elle aborde les avantages et les inconvénients du commerce électronique (paragraphe 2).

§1 Définition du concept commerce électronique

L'extrait suivant évoque la définition du commerce électronique (point A) Sortes des commerces électroniques (point B) les acteurs du commerce électronique (point C).

A. Définition :

Définir le concept est un exercice très complexe. Étant une nouveauté, il est à rappeler qu'il n'existe aucune définition reconnue du concept de commerce électronique²⁷, contrairement au commerce traditionnel qui bénéficie d'un grand arsenal juridique dans le domaine du droit des affaires. Le commerce traditionnel est légalement encadré par le droit communautaire, qui a pour mission d'harmoniser les droits des affaires en Afrique. Le commerce traditionnel se distingue du commerce électronique par son caractère immatériel, ce dernier étant un commerce du cyberspace qui engendre des conséquences étatiques en termes de territorialité.

En effet, la description géographique d'un État est déterminée par ses frontières, ce qui lui permet de circonscrire les limites de son interventionnisme économique, notamment dans le domaine du commerce. En revanche, le commerce électronique est considéré comme une zone de non-droit dans l'espace OHADA, le législateur communautaire n'a pas encore

²⁶*Ibidem*

²⁷ X. LINANT De BELLEFONDS, *Dans Le droit du commerce électronique (2005)*, pages 3

réagi face à cet événement²⁸, ce qui crée un vide juridique d'envergure. Afin de donner une définition, nous allons analyser toutes les définitions existantes du concept et en tirer une définition à notre niveau.

- Selon l'article 14 de la lcn (la loi pour la confiance dans l'économie du numérique de la France) le commerce électronique est donc une activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou services²⁹
- Selon l'OCDE, (l'organisation pour la coopération et le développement économique) le commerce électronique est toutes formes de transaction liées aux activités commerciales, associant tous les particuliers que les organisations, et reposant sur le traitement et la transmission de données numériques, notamment texte, son et image. Il désigne aussi les effets que l'échange électronique d'informations commerciales peut avoir sur les institutions et le processus qui facilitent et encadrent les activités commerciales dont notamment son pleine exploitation constitue le vecteur majeur de croissance économique³⁰
- D'après VINCENT GAUTRAIS : pour lui, le commerce électronique est l'accomplissement d'activité commerciale de manière automatique par l'utilisation des technologies de l'information³¹ ROGER CLARKE: d'après cet auteur, le commerce électronique est défini comme étant une conduite du commerce de bien et des services, avec l'aide des télécommunications et des outils basés sur les télécommunications³².

²⁸F. LEONEL TOUNYA, *Cyberdroit dans l'espace ohada, État des lieux ,implications ,perspective*. Ed université européenne août 2021 p4.

²⁹Article 14, loi française pour la confiance dans l'économie du numérique, numérique 2004-575 du 21 juin 2004

³⁰[[Http/www fr/pp/sommaire/net.970.pdf](http://www.fr/pp/sommaire/net.970.pdf)] cité par K. NDUKAMA ADJAYI, *le cyber droit, Telecom, internet, contrat de e-commerce* [en ligne] pic 2009 p 49 (consulté le 20 septembre 2023

³¹V. GAUTRA , *droit du commerce électronique*, Ed, Thémis, Montréal, 2002, p702

³²R. CLARKE ; *Définition du commerce électronique* [en ligne] mars 1999, n°1 p 3-4 (consulté le 23 septembre 2023)[[http://www/ com/éc defns.fr](http://www/com/éc defns.fr)]

Cette multiplication particulière des définitions du concept prouve suffisamment qu'il n'existe pas de définition universelle et reconnue. Il est donc évident de tenter de le définir selon notre compréhension. Nous pouvons définir le commerce électronique comme étant toutes les transactions électroniques ayant pour objectif de générer des revenus. En d'autres termes, le commerce électronique, selon l'auteur ANIL KHURANA, implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un téléphone portable connecté à Internet et de logiciels partagés pour envoyer et recevoir des biens, des commandes, des factures, des dessins de produits, des offres ou toute autre donnée devant être communiquée aux clients, aux fournisseurs, aux employés ou au public. Ces actions ont une nature similaire aux produits et aux effets du commerce en ligne.

B. Sorte du commerce électronique

Il existe plusieurs sortes des commerces électroniques, à savoir : le B to C, le B to B, le C to C, le C to B et il y aussi le B to G

1. Commerce électronique des ventes directes aux consommateurs

Cette sorte de commerce électronique est appelée : B2C business to consumer en anglais, il s'agit d'une vente en ligne par laquelle les entreprises vendent leurs services ou produits directement aux consommateurs finaux, Sans passer par les intermédiaires tels que : les grossistes, les distributeurs, les revendeurs. L'entreprise engage sa propre responsabilité pour la promotion de son service.

L'entreprise à sa propre plateforme en ligne, un site web ou marché en ligne et les consommateurs peuvent passer les commandes pour être livrés à domicile L'entreprise peut avoir son propre magasin en détail ou les consommateurs peuvent passer les achats L'entreprise peut avoir son

propre représentant qui doit se rendre au domicile de consommateurs pour leur présenter les produits ou services³³.

Les transactions B2B dominent le commerce électronique mondial. En 2011, le commerce B2B représentait \$995 milliards, soit 93.3% De Tout L'e-commerce des États-Unis.

Dans l'Union européenne, ce chiffre se situe entre \$385 et \$400 en 2011.

2. Vente entre entreprise

Connu sous le nom de B2B business to business, commerce entre professionnels³⁴, il s'agit des échanges commerciaux réalisés entre entreprise qui sont conduits sur des réseaux IP(internet protocole)³⁵

3. Vente entre consommateurs

Connu sous le nom de C2C consumer to consumer, autrement dit transactions entre particuliers (immobilier, bourse, échanges, annonce) cette forme de commerce a une forte vocation à se développer sur cette <infosphere> qui est l'internet³⁶.

Ici, les consommateurs achètent et vendent des produits ou services sans l'intervention d'une entreprise, ou un professionnel, les consommateurs effectuent des commerciaux via une plateforme sans l'intermédiaire d'un expert.

³³ A. BILEL , *Cours de e-commerce*, Université de Carthage 22 avril 2023

³⁴X. LINANT De BELLEFONDS, *Les contrats du commerce électronique*. Ed:Presses Universitaires mmde Franc (2005), pages 36 à 62

³⁵G. HERVIER, *le commerce électronique, vendre en ligne et optimiser ses achats*, Ed, les organisations, 2018 p 50

³⁶X. LINAT De BELLEFOND *Le droit du commerce électronique* Édi : Presses Universitaires de France, (2005) p3

4. Vente créée par les consommateurs

Il est connu sous le nom de C2B consumer to Business, c'est une forme de commerce électronique par laquelle les consommateurs proposent ou créent des services à d'autres consommateurs ou entreprise via une plateforme en ligne.

5. le commerce électronique B to G

Le commerce électronique B to G, ou Business to Government, désigne les transactions commerciales entre les entreprises et les organismes gouvernementaux. Il concerne les interactions entre le secteur privé et les administrations publiques.

Le commerce électronique B to G englobe diverses activités commerciales, telles que les appels d'offres électroniques, les achats gouvernementaux en ligne, les services de paiement en ligne pour les taxes et les impôts, ainsi que les échanges d'informations et de données entre les entreprises et les administrations publiques.

Il simplifie les processus administratifs et les transactions entre les entreprises et les gouvernements. Grâce aux plateformes en ligne et aux systèmes de gestion électronique des documents, les entreprises peuvent soumissionner pour des contrats gouvernementaux, remplir des formulaires administratifs et effectuer des paiements en ligne de manière plus efficace³⁷.

C. Les acteurs du commerce électronique

Les acteurs du commerce en ligne sont divisés en deux grandes catégories : les pure players et les enseignes magasins.

Les pure players correspondent aux entreprises dont l'activité principale se déroule sur internet, comme Amazon, Veepee, Zalando,

³⁷B. Loleka Ramazani, *explications sur la notion du commerce électronique de Bisseness to gouvernement* [entretien oral] 16 mars 2024

Cdiscount, ManoMano... ainsi que des cataloguistes comme La Redoute. Les enseignes magasins sont des entreprises commerciales classiques qui vendent également leurs produits en ligne, comme Fnac-Darty, Carrefour, Leclerc, Leroy Merlin..., mais aussi des marques qui développent leur commercialisation par internet.

Dans un premier temps, le commerce en ligne s'est principalement développé par l'intermédiaire des pure players. Ces derniers possèdent dans leur grande majorité des marketplaces (places de marché), des sites numériques multivendeurs.

On distingue les : plateformes duales, qui vendent aussi bien leurs produits que ceux de leurs entreprises partenaires (Amazon, Cdiscount), et les plateformes jouent uniquement un rôle d'intermédiaire entre acheteurs et vendeurs, sans gérer de stocks (tel le japonais Rakuten).

Puis le centre de gravité du secteur s'est progressivement déplacé vers les enseignes magasins. Elles représentent aujourd'hui les deux tiers des volumes du commerce en ligne grâce au développement de nouvelles stratégies commerciales multicanal, leur permettant de combiner expériences en ligne et en magasin dans de nouveaux parcours-client. Certaines De ces enseignes magasins ont également développé leurs marketplaces³⁸.

§2. Avantages et inconvénients du commerce électronique

Comme toutes sortes d'activités économiques, le commerce électronique fait partie du marché économique susceptible de produire des richesses indéniables, il contient des avantages capables d'assainir les paysages de l'écosystème numérique nonobstant son caractère évolutif et rapide dû notamment au développement de la technologie, de l'intelligence

³⁸GROUPE DE SUIVI DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DU CONFINEMENT EN FRANCE *état de lieu notion sur les acteurs du commerce électronique* Le 1er décembre 2020

artificielle, il n'est épargné des inconvénients. Dans ce paragraphe, nous allons détailler ses avantages (point A) et ses inconvénients (point B).

A. Avantages du commerce électronique

Les avantages du commerce électronique sont très nombreux par rapport au commerce traditionnel. Il offre également de nombreuses opportunités pour les détaillants ou les commerçants non seulement pour avoir un canal de vente supplémentaire, mais aussi pour ouvrir de nouveaux marchés, promouvoir leurs produits et élargir leurs possibilités commerciales. En ce sens, le commerce électronique est un avantage concurrentiel et une opportunité commerciale très intéressante³⁹, sa plus grande force repose sur la facilité de faire voyager l'information que les objets matériels⁴⁰. Pour cerner les avantages qu'incombe le commerce électronique, nous allons l'étudier à l'aune du commerce traditionnel car déjà en passant, il est indéniable que le commerce électronique use sur le plan du vocabulaire des mêmes métaphore que le commerce traditionnel⁴¹ :

1. commerce traditionnel :

- Présence d'un marché qui permet la rencontre physique des acheteurs ;
- Paiement par monnaie fiduciaire ;
- Présence du transport tout type avec des caractéristiques contraignant de délai ;
- Usage d'un support papier et autres matériaux physique ;
- Présence d'un magasin physique ;
- Étalage ;
- Vendeur ;
- Caisse⁴².

³⁹M. RONDIGUEZ avantages et inconvénients du commerce électronique, *actualités du E-commerce* [en ligne] publié le 01/04/2019 à 08:52 (consulté le 10 décembre 2023)

⁴⁰J. PAUL LAFRANCE P. BROUILLARD *le commerce électronique, y a t'il un modèle québécois?* Ed presse des universités de Québec 2002, p34

⁴¹*Ibidem*, p, 23

⁴²*Ibid*, p,30

2. Commerce électronique :

- Une rencontre en ligne, un marché virtuel
- Paiement par transaction numérique, compte à compte, monnaie électronique (les coins, les bitcoin)
- Livraison instantanément par télécommunications
- Usage d'un support papier⁴³
- Présence des sites
- Catalogue
- Stockage des données
- Centre d'appel
- Centre des traitements de courriels⁴⁴.

Avec cette analyse, nous pouvons détailler la montée en puissance des avantages que le commerce de l'internet impact à 4 aspects :

- **Sur les aspects géographiques :**

Le commerce électronique se distingue de l'abolition des distances géographiques⁴⁵, il réduit radicalement la distance économique qui sépare les producteurs des consommateurs⁴⁶

Les vendeurs peuvent atteindre les clients potentiels partout dans le monde, il supprime la barrière d'éloignement géographique ou le fuseau horaire, les petites et moyennes entreprises (PME) ont cette facilité d'être présent dans le monde entier sans ouvrir une représentation sur place

- **Sur les aspects techniques :**

Le commerce électronique est la réduction du temps⁴⁷, elle est une offre large et plus détaillée⁴⁸

⁴³J. KABISOSO MUWOWO: *fiscalité du commerce électronique en RDC*, mémoire [en ligne] Institut supérieur du commerce, Kinshasa,2010 p45

⁴⁴J.PAUL LAFRANCE P. BROUILLARD, OP, cit

⁴⁵E.CAPRIOLE : *la sécurité et la confiance dans le commerce électronique, signature numérique et autorité de certification*, n°14, 1998 p1,

⁴⁶L. JIAN- SHENG : *le commerce électronique et ses conséquences sur l'activité documentaires*, Ed enssb, 1999 p18

⁴⁷ E. CAPRIOLE : *la sécurité et la confiance dans le commerce électronique, signature numérique et autorité de certification*, n°14, 1998 p1,

⁴⁸Mémoire l'avenir des pures players et buck cité par F. GUILLAUME mémoire Professionnel en vue d'obtenir le diplôme Européen d'étude supérieur en commerce électronique [en ligne] 2014 p 26 (consulté le 01 octobre 2023).

Les produits présentés en ligne sont plus détaillés que sur le produit lui-même, lors de l'achat en ligne, les magasins boutique connaissent beaucoup d'embellissement, les photos de réalisations, des vidéos explicatives, des commentaires, des publicités ayant pour but des achats complémentaires.

- **Sur les aspects financiers :**

Selon une étude financière faite par feved, 30% des personnes interrogées assimilent l'e-achat par une économie des frais de transport ou de carburant⁴⁹

Les internautes ont la facilité de naviguer sur plusieurs sites afin de trouver les meilleurs prix grâce à des promotions proposées, ceci permet une réduction des coûts associés en général, tels que la commercialisation du produit, le service client, le traitement et le stockage. Donc en quelque sorte il réduit considérablement le coût de la transaction.

- **Sur les aspects commerciaux**

Ici nous pouvons dire tout simplement dire que le commerce électronique ne connaît pas des contraintes de l'heure, ni de temps, les activités s'opèrent à la vitesse de la lumière par rapport aux autres formes de commerce, une de facilitation qui permet de générer des gains de temps donc un véritable vecteur générateur des gains de temps.

Il est évidemment vrai que l'avènement des transactions électroniques apparaissent comme un modus operandi de l'émergence de la nouvelle économie,⁵⁰ que nous pouvons appeler économie de l'immatérielle, mais il sied de signaler que ces genres d'activité présentent d'énormes inconvénients.

⁴⁹ÉTUDES Feved, les intentions d'achat /2013, <http://www/feved.com/> espace-press/étude-feved, des hausses-des-intention- d'achat- sur- internet 2013. (Consulté le 01 octobre 2013)

⁵⁰M. LUHUMBU OMBA, *les défis du droit face au commerce électronique* [en ligne], mémoire, droit, universités de Kinshasa 2005 P1 (consulté le 08 octobre 2013)

B. Inconvénients du commerce électronique

Le commerce électronique est certainement un grand atout mais le manque de confiance des activités développées en ligne rend péril le plein potentiel de développement économique que peut entraîner les activités commerciales sous format électronique, Cette marge de méfiance est favorisée par les différentes problématiques qu'entraîne le e-commerce dont notamment :

- Problème juridique
- Problème fiscale
- Problème culturel
- Problème technique

Problème juridique :

- **Complexité juridique** : Le commerce électronique transcende les frontières nationales, ce qui rend difficile la création de lois et de réglementations uniformes dans différents pays. Cela crée une complexité juridique et une incertitude quant à la manière dont les lois et les réglementations s'appliquent au commerce électronique⁵¹.
- **Sécurité et protection des données** : Le commerce électronique implique la collecte, le stockage et la transmission de données sensibles telles que les informations personnelles et financières des utilisateurs. Cela expose les consommateurs à des risques de sécurité, tels que le piratage informatique et le vol d'identité. De plus, il est souvent difficile de garantir la protection adéquate des données personnelles dans le commerce électronique.
- **Fraude et contrefaçon** : Le commerce électronique facilite la possibilité de fraude en ligne, telle que la vente de produits contrefaits ou la collecte d'informations de paiement de manière frauduleuse. Il est parfois difficile de distinguer les vendeurs légitimes des vendeurs

⁵¹ BOUARD *les aspects juridiques du e-commerce en droit commercial* (en ligne) publié (le 1/12/2023) [consulté le 5/03/2024]

frauduleux en ligne, ce qui peut nuire à la confiance des consommateurs dans le commerce électronique.

- **Litiges transfrontaliers** : En raison de la nature transfrontalière du commerce électronique, les litiges qui en résultent peuvent être compliqués à résoudre. Il peut être difficile de déterminer quelle législation nationale s'applique et comment les réglementations locales sont respectées. Cela peut entraîner des retards et des coûts supplémentaires pour résoudre les litiges.
- **Inégalités économiques** : Le commerce électronique peut favoriser les grandes entreprises et les plateformes en ligne déjà bien établies, ce qui peut entraîner une concentration du pouvoir économique. Les petites entreprises et les entrepreneurs ont souvent du mal à rivaliser avec les grandes entreprises en termes de visibilité et d'accès aux marchés en ligne.
- **Manque de confiance des consommateurs** : En raison de la complexité et des risques associés au droit du commerce électronique, certains consommateurs peuvent avoir une méfiance générale envers les transactions en ligne. Les problèmes tels que les retards de livraison, les produits défectueux ou la mauvaise gestion des retours peuvent entraîner une perte de confiance des consommateurs dans le commerce électronique en général.

1. Problème fiscale

L'un des plus grands problèmes que pose le commerce électronique est sa fiscalité, la présence des monnaies virtuelles.

Le monde actuel fait face à des transactions commerciales basées sur une technologie de stockage d'information transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe de contrôle, comme le cas de la Blockchain qui est centrée sur la crypto monnaie <<un protocole technique

et une unité de compte circulant sur un réseau peer-to-peer, une sorte d'actif immatériel sur un ordinateur >>⁵²

L'expansion du commerce électronique pose un certain nombre de problèmes liés à la fiscalité dans son acceptation traditionnelle. Tous les pays ne sont pas capables, ni prêts à relever efficacement ces défis. En ce qui concerne la taxe sur la vente ou la TVA, certaines autorités disposent des ressources nécessaires pour assurer le suivi et imposer le respect des règles, tandis que d'autres ne sont pas en mesure de le faire⁵³. C'est notamment le cas dans les pays du sud où l'infrastructure nécessaire n'est pas encore réunie. Déjà, le droit fiscal français tente de s'approprier cette nouvelle technologie, afin de la mieux définir et donc mieux l'imposer.

2. Problème culturel

Le commerce électronique attire les clients du monde entier, sans tenir compte de restriction frontalière sauf que les niveaux des internautes différents d'une nation à une autre, les pays développés sont plus structurés en terme des infrastructures par rapport aux autres pays ceux qui peut créer une crainte énorme et retard dans d'autre pays comme la République démocratique du Congo.

3. Problème technique

Le commerce électronique peut aussi entraîner des problèmes techniques qui peuvent affecter la qualité, la sécurité, ou la performance des transactions en ligne. Voici quelques exemples de ces problèmes :

- **La compatibilité des systèmes** : le commerce électronique implique l'utilisation de différents systèmes informatiques, tels que les logiciels, les plateformes, les protocoles, ou les formats de données, qui doivent être compatibles entre eux pour assurer une communication efficace et fiable.

⁵² H. de VAUPLANE in lex base revue, numéro 57, 17 avril 2014 cité par ANNÉE-CLAIRE ibid.

⁵³A.SINDRESTEAN, S. GUGA, M. SPATARI : commerce Global union, *taxation du commerce électronique et ses implications sur les Etats* , novembre 2021,n°2, p5.

Par exemple, si un site web utilise un format de données différent de celui du système de paiement en ligne, il peut y avoir des erreurs ou des pertes d'information lors du transfert des données. De même, si un site web n'est pas adapté aux différents navigateurs ou appareils utilisés par les clients, il peut y avoir des problèmes d'affichage ou de fonctionnalité. Pour éviter ces problèmes, il est nécessaire de respecter des normes et des standards communs, et de tester régulièrement la compatibilité des systèmes.

- **La sécurité des données** : le commerce électronique implique l'échange de données sensibles, telles que les informations personnelles, les coordonnées bancaires, ou les données commerciales, qui doivent être protégées contre les accès non autorisés, les modifications, ou les divulgations. Par exemple, si un site web n'utilise pas un protocole sécurisé, comme le HTTPS, ou si le système de paiement en ligne n'est pas certifié, il peut y avoir un risque de piratage, de vol, ou de fraude. De même, si un site web n'a pas une politique de confidentialité claire, ou s'il ne respecte pas la réglementation en vigueur, il peut y avoir un risque de non-respect des droits des clients, comme le droit à l'information, le droit à l'oubli, ou le droit à la portabilité des données. Pour éviter ces problèmes, il est nécessaire de mettre en place des mesures de sécurité appropriées, comme le chiffrement, l'authentification, ou la signature électronique, et de respecter les principes de la protection des données.
- **La performance du site web** : le commerce électronique implique la gestion d'un grand volume de trafic, de données, ou de transactions, qui doit être assuré avec rapidité, fiabilité, et efficacité. Par exemple, si un site web n'a pas une capacité de stockage ou de traitement suffisante, ou s'il n'est pas optimisé pour le référencement, il peut y avoir des problèmes de chargement, de navigation, ou de visibilité. De même, si un site web n'a pas une conception ou une ergonomie adaptée, ou s'il n'offre pas un service clientèle de qualité, il peut y avoir des problèmes d'attractivité, de

convivialité, ou de fidélisation. Pour éviter ces problèmes, il est nécessaire de surveiller et d'améliorer la performance du site web, en utilisant des outils d'analyse, de test, ou de feedback, et en proposant des solutions adaptées aux besoins et aux attentes des clients.

Ces problèmes techniques ne sont pas exhaustifs, et ils peuvent varier selon le type, la taille, ou le secteur d'activité du commerce électronique. Ils peuvent avoir des conséquences négatives sur la réputation, la compétitivité, ou la rentabilité du commerce électronique, et ils nécessitent donc une attention particulière et une résolution rapide.

Le commerce électronique est un domaine en constante évolution, qui offre de nouvelles opportunités, mais qui pose aussi de nouveaux défis, qui doivent être relevés avec innovation et adaptation.

SECTION II : LE DROIT POSITIF CONGOLAIS RELATIF AU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Le droit positif désigne l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un pays à un moment donné. Il revêt une importance capitale dans l'encadrement des opérations commerciales liées aux technologies de l'information et de la communication. Cette section fait l'objet d'examen du caractère réglementaire du commerce électronique selon le code du numérique congolais (§1), afin d'évaluer ensuite l'impact des normes internationales sur le commerce électronique dans le droit positif congolais (§2).

§1 : Caractère réglementaire du commerce électronique par le code du numérique congolais

Comme l'a soutenu par le ministre du numérique, Eberande Kolonge le 15 juin à Kinshasa 2023 dans le cadre de la campagne de vulgarisation des textes qui régulent le secteur numérique que la promulgation

du Code, vient « poser les bases de la réglementation et de la régulation du secteur du numérique en RDC », a précisé le ministre.

Ce cadre réglementaire tient compte « des notions jusqu'alors non prises en charge par une loi, à l'instar du commerce électronique, de la signature électronique, de la régulation des plateformes numériques, de la protection des données à caractère personnel, de la cyber sécurité et de la cybercriminalité⁵⁴ ; Cette loi énonce les règles applicables au commerce électronique en droit congolais⁵⁵.

Elle pose des principes fondamentaux que doivent connaître le commerce électronique dont notamment :

- Liberté d'exercice du commerce électronique ;
- La responsabilité
- ;L'obligation d'information et de transparence⁵⁶.

Elle interpelle toute personne qui propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à la disposition de la clientèle les conditions contractuelles applicables de manière à permettre Leur analyse, Leur conservation et Leur reproduction⁵⁷.

Le contrat par voie électronique est valablement conclu si le client accepte l'offre après avoir eu, au préalable, la possibilité de vérifier et de réagir aux détails de sa commande⁵⁸.

⁵⁴C. EBERANDE KOLONGELE, *Campagne de vulgarisation du code du numérique* tenue le 15 juin 2023 p,5

⁵⁵La révolution numérique occasion l'irruption des menaces et attaque dangereux dans la société d'aujourd'hui, des menaces sur la vie privée des personnes, l'Etat étant garant du maintien public dans sa fonction d'Etat gendarme, assurant la mission régaliennne a élaboré un cadre normatif qui incrimine tous les faits entravant et menaçant la sécurité de ces citoyens dans ce nouvel environnement en sus en qualité de l'Etat providence ou l'Etat messianique, il a également élaboré de règle relative à l'économie du numérique, l'objectif du code du numérique est de combler le vide juridique et institutionnel criant dans ce secteur envie de favoriser l'intégration du numérique dans la gouvernance politique, dans le secteur public et privé, gage de croissance économique et social.

⁵⁶Article 49, code du numérique RDC préc.

⁵⁷Article 53, code du numérique RDC préc.

⁵⁸Article 55, code du numérique RDC préc.

Dès la conclusion du contrat électronique, le fournisseur est tenu de transmettre au client une copie électronique dudit contrat⁵⁹.

Toute vente de produit ou prestation de service par voie électronique donne lieu à l'établissement, par le fournisseur, d'une facture transmise au client. Le client est tenu de payer le prix convenu dès sa conclusion.

Le fournisseur opérant sur le territoire national est tenu de conserver les registres des transactions commerciales réalisées ainsi que leurs dates, et de les transmettre par voie électronique sur les plateformes de l'institut National de statistiques, de l'Autorité de régulation, ainsi que du guichet unique du commerce extérieur dans le cas où la transaction s'opère avec un client se trouvant en dehors du territoire de la République Démocratique du Congo, ou lorsque la prestation ou le bien objet de la transaction provient de l'étranger⁶⁰, dans ce paragraphe, il est question d'analyser la valeur juridique du commerce (point A) et la Protection des vies privées des consommateurs dans le cadre du commerce électronique d'après le code du numérique (point B)

A. Valeur juridique du commerce électronique

Afin d'écartier les obstacles juridique et faciliter la transaction beaucoup des pays ont adopté des lois afin de reconnaître la validité juridique du document et électronique⁶¹.

1. Valeur juridique du commerce électronique sous l'angle internationale

En remontant au 12 juin 1996, le droit du commerce international électronique avait déjà reconnu la valeur juridique des messages de données informatisées. La loi type de la CNUDCN (Commission des Nations unies pour

⁵⁹Article 56, code du numérique RDC préc.

⁶⁰Article 60, code du numérique RDC préc.

⁶¹J. FRANÇOIS DE RICO << cadre juridique de la signature électronique>> n°7, 30 novembre 2023.

le droit commercial international) sur le commerce électronique, premier texte juridique adopté à l'échelle internationale, renforce l'obligation pour chaque État d'avoir une législation adaptée aux activités commerciales prenant la forme de messages de données utilisés dans le contexte électronique⁶². Selon cette loi, le terme « message de données » désigne l'information créée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques ou optiques, ainsi que par d'autres moyens analogues tels que l'échange de données informatisées, la messagerie électronique, le télégraphe, le télex et la télécopie. Cependant, la communication d'informations ayant une valeur juridique sous forme de messages sans support papier peut être entravée par divers obstacles juridiques, tels que l'incertitude quant à leur effet ou leur validité juridique.

La loi type offre aux législateurs nationaux un guide complet des règles internationales acceptables pour surmonter un certain nombre de ces obstacles et créer un environnement juridique plus sûr pour ce que l'on appelle aujourd'hui le commerce électronique⁶³.

2. Définition du commerce électronique d'après le code du numérique

D'après cette ordonnance-loi, le commerce électronique désigne l'ensemble des activités commerciales par laquelle une personne propose ou assure par voie électronique ou via un système informatique moyennant paiement d'un prix, la fourniture des biens et services⁶⁴

3. Nature juridique du commerce électronique d'après le code du numérique

⁶²Article 1 de la loi type sur la CNUDCN sur le commerce international, adoptée en juin 1996 (champ d'application du commerce électronique).

⁶³P. THIERFFY, *commerce électronique, droit international et européen*, paris, Ed LITEC 2002

⁶⁴Article 2 point 15, code du numérique RDC préc.

D'après le Code du Numérique congolais, le commerce électronique a une valeur juridique. En effet, l'article 53 du Code du Numérique reconnaît la validité juridique des contrats conclus par voie électronique. Le code du numérique indique que toutes personnes qui proposent, à titre professionnel, par voie électronique la fourniture des biens ou la prestation des services, mettent à la disposition de la clientèle les conditions contractuelles appliquées de manière à leur analyse⁶⁵, leur conservation et production et les contrats conclus en ligne sont valables qu'après acceptation de l'offre, après avoir eu, au préalable la possibilité de vérifier et de réagir aux détails de sa commande⁶⁶

De plus, le Code du Numérique congolais prévoit également des dispositions spécifiques pour la publicité sous forme électronique. Par exemple, l'article 66 du Code du Numérique énonce que toute publicité sous quelque forme que soit, accessible par un service de communication électronique ouvert au public ou un service en ligne, doit être clairement identifiée comme telle dès sa réception⁶⁷.

Cette ordonnance-loi donne la même force probante, la copie ou la reproduction d'un acte sous forme électronique que l'acte lui-même, L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit que l'écrit produit sur papier, l'acte authentique établi sur un support électronique a la même valeur juridique que l'acte établi sur un support papier⁶⁸ et elle reconnaît la signature électronique comme étant un élément de validité de l'acte juridique, la signature électronique est admise dans les échanges et les transactions électroniques⁶⁹

⁶⁵Article 53, code du numérique RDC préc.

⁶⁶Article 55, code du numérique RDC préc.

⁶⁷Article 66, code du numérique RDC préc.

⁶⁸Article 89, code du numérique RDC préc.

⁶⁹Article 104, code du numérique RDC préc.

B. Protection des vies privées des consommateurs dans le cadre du commerce électronique d'après le code du numérique

Comment la vie privée des consommateurs est-elle protégée par l'ordonnance-loi n°023-010-23 mars en droit positif congolais ?

- ***Pour le Collecte de données*** : Les entreprises en ligne ont une obligation d'information propice aux consommateurs sur la nature du traitement de données, l'objectif de la collecte et les destinataires des données. Les consommateurs sont également tenus de manifester leur consentement non implicite exempté de tout caractère vicieux. Cela peut inclure des informations telles que le nom, l'adresse, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, ces traitements des données se font dans le respect de la dignité humaine, de la vie privée et de la liberté publique des consommateurs⁷⁰
- ***L'usage des données*** : Les entreprises sont censées utiliser les données personnelles des consommateurs singulièrement dans le cadre de la finalité bien déterminée, explicite et légitime. Les consommateurs ont le droit de savoir comment leurs données sont utilisées et de s'opposer à leur utilisation à des fins de marketing direct⁷¹.
- ***Protection des données*** : Les entreprises doivent miser sur les dispositifs dignes de donner une garantie juridique pour les données personnelles des consommateurs contre toute infraction de piratage, plagiat, vols des données. Et le traitement des données personnelles est soumis au préalable à une déclaration auprès de l'autorité de protection des données⁷²
- ***Droit à l'oubli*** : Les consommateurs ont le droit de demander aux entreprises de supprimer leurs données personnelles si elles ne sont

⁷⁰Article 194, code du numérique RDC préc.

⁷¹Article 202, code du numérique RDC préc.

⁷²Article 186, code du numérique RDC préc.

plus nécessaires à la finalité pour laquelle elles ont été collectées, ou si le consommateur retire son consentement.

- **Rectification des données** : Les consommateurs bénéficient d'un droit d'accéder à leurs données collectées et peuvent demander une correction en cas de nécessité⁷³.
- **Transfert de données** : Lorsque les données personnelles des consommateurs sont transférées à des tiers, les entreprises ont également cette responsabilité de s'assurer du niveau des protections adéquate qu'offre ces tiers⁷⁴. Les entreprises doivent passer leurs communiquer dans les cadres de ces informations de façon claire, concise et facilement accessibles aux consommateurs.

Afin de garantir en contrario les consommateurs de fonder leur consentement de façon explicite quant à la collection des données personnelles envie d'assurer une meilleure protection de leur vie privée.

§2. Impact des normes internationales sur le commerce électronique en droit positif congolais

Le droit positif congolais a subi un certain nombre d'adaptations depuis l'adhésion du pays à plusieurs conventions et traités internationaux relatifs au commerce électronique. Les normes internationales ont conduit à des améliorations dans la réglementation du commerce électronique en RDC.

Les traités internationaux dans ce domaine offrent un cadre juridique commun pour la cybersécurité, la protection des données et la reconnaissance des contrats juridiques en ligne. Ils ont également établi des règles concernant la preuve électronique, la responsabilité des intermédiaires, la fiscalité, la concurrence et la protection des consommateurs.

⁷³Article 194, code du numérique RDC préc.

⁷⁴Article 53, code du numérique RDC préc.

Cet impact se manifeste de manière directe, indirecte et potentiellement positive en droit positif congolais, d'une part grâce à l'adhésion aux normes internationales (point A) et d'autre part grâce à la transposition des directives européennes sur le commerce électronique en droit positif congolais (point B).

A. Impact direct, indirect et potentiel

1. Impact direct⁷⁵

La Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International, connue sous l'acronyme « CNUDCI » et principal organe juridique du système des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international, a adopté deux lois type dont l'une sur le commerce électronique datant du 1996. Pour la CNUDCI, l'adoption de cette loi s'inscrit dans l'objectif de permettre et de faciliter le commerce électronique en proposant aux législateurs nationaux un ensemble de règles internationalement acceptables dont le but est de lever les obstacles juridiques et d'augmenter la sécurité juridique dans ce type de commerce⁷⁶.

L'ordonnance-loi portant code du numérique en droit congolais a connu une influence Cette convention a un impact direct sur le modèle d'élaboration du code du numérique congolais, le législateur congolais s'est servi pour modèle, La CNUDCI a adopté, au même titre, que l'ordonnance-loi en examen, dans plusieurs dispositions comme le cas dans les dispositions relatives au preuve et à la validité des échanges électronique, selon la Convention des Nations Unies sur l'utilisation de communications électroniques et le code du numérique les contrats conclus et les autres

⁷⁵Conventions des nations unies sur l'utilisation des communications électroniques dans le contrat international

⁷⁶Commerce électronique *convention des nations unies pour le droit commercial international*, adoptée le 12 juin 1996 cette Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (LTCE) a pour objet de permettre et de faciliter le commerce électronique en proposant aux législateurs nationaux un ensemble de règles internationalement acceptables dont le but est de lever les obstacles juridiques et d'augmenter la sécurité juridique dans ce type de commerce

communications échangées par voie électronique ont la même validité et la même force obligatoire que leurs équivalents papier traditionnels⁷⁷

2. Impact indirect⁷⁸

Les normes internationales ont un impact considérable capable de permettre une régularisation dûment adaptée dans le secteur du commerce électronique en droit positif congolais. Malgré qu'elles ne soient pas applicables de façon directe sur le plan législatif national, son impact indirect sur le commerce électronique peut s'expliquer en adoptant des lois et des réglementations nationales.

D'abord, les normes internationales édictent des sources et des bonnes voies pour un cadre adapté au commerce électronique. Elles donnent des schémas à suivre sur les problèmes relatifs à la protection des données à caractère personnel, la fiabilité des opérations commerciales via l'électronique, les signatures sur support électronique des voies pour la résolution des litiges en ligne.

En imitant les modèles de ces normes, l'environnement juridique congolais du commerce électronique pourrait éventuellement connaître un édifice et la confiance consumériste législative, et la pleine expansion des entreprises navigantes dans le paysage du cyberspace⁷⁹.

Les normes internationales jouent un rôle essentiel dans la facilitation du commerce électronique entre différents pays. Elles permettent d'harmoniser les règles et les pratiques liées au commerce et à l'approvisionnement, ce qui facilite les échanges entre les différentes parties⁸⁰.

⁷⁷http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html

⁷⁸M. EDDOROUSIE, *les contrats électroniques internationaux thèse Pour obtenir le grade de docteur de la communauté*, Université de Grenoble Alpes droit privé, mais 2016 La loi type sur le commerce électronique de 1996 et la loi type sur les signatures électronique

⁷⁹K.MIKURUYA *cadre normatif pour le commerce électronique transfrontalier*, organisation mondiale des douanes, secrétariat général, juin 2022.

⁸⁰G. EMMANUEL, H NGUYEN *guide pratique pour l'élaboration de commerce transfrontalière sans papier*, c'est un document élaboré le 1 février 2022, l'un est analyste principal à l'organisation mondiale du commerce et l'autre est directeur chargé des écosystèmes numérique à l'initiative pour le norme numérique.

En particulier, les normes relatives aux paiements en ligne offrent aux consommateurs congolais la possibilité de réaliser des transactions en toute sécurité et transparence avec des fournisseurs internationaux.

Cette fonctionnalité favorise le commerce transfrontalier et offre un plus large choix de biens et de services aux consommateurs congolais.

Les normes internationales sont une solution au mutisme des tribunaux congolais qui ne disposent pas des jurisprudences relatives en la matière, un guide indéniable face à la novice des juristes, des juges dans le cadre d'interprétation des lois nationales en matière du commerce électronique. Elles peuvent servir de lumière sur les conflits juridiques et rendre cohérente les dispositions réglementaires susceptibles d'application dans les domaines en examen.

Il sied donc de rappeler que se servir de miroir aux normes internationales en droit positif congolais constitue un impact indirect à prendre en considération.

3. Impact Potentiel

Il est à insister que les normes internationales ont un impact potentiel dans la réglementation de cet environnement juridique flou, complexe et évolutif notamment dû à la rapidité du développement de la technologie, cela implique une expertise avérée du législateur et d'une grande volonté⁸¹.

B. Transposition de la directive européenne sur le commerce électronique en droit positif congolais

Pour faciliter l'essor de la société de l'information, tous les pays européens liée par l'accord de coopération communautaire se sont servis dans l'élaboration de la réglementation qui devrait encadrer le commerce

⁸¹AUGUSTIN NSILAMBI *de la vente électronique en droit congolais et comparé, étude de la juridiction compétente* (en ligne) mémoire droit-université libre de Matadi 2021, (consulté le 09/10/2023)

électronique par la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, cette directive a pour objectif affiché à l'article 1er, de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l'information »

. Elle entend ne réglementer que ce qui est strictement nécessaire pour le bon fonctionnement du marché sans frontières⁸².

Outre cet objectif, la directive entend garantir un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, et en particulier des consommateurs, ce qui se reflète notamment dans la disposition selon laquelle la directive est « sans préjudice du niveau de protection, notamment en matière de santé publique et des intérêts des consommateurs établis par les instruments communautaires et les législations nationales » de mise en œuvre⁸³ (art. 1er, 4).

Selon les concepteurs de la directive, les mesures de protection et d'information du consommateur ne vont pas brider le développement des services en ligne, mais, au contraire, renforcer la confiance des consommateurs et donc l'essor des services en ligne. C'est en diminuant les risques d'activités illégales en imposant des obligations d'information et de transparence aux opérateurs, en éclairant la volonté des consommateurs en cas de conclusion d'un contrat et en garantissant de meilleurs moyens de recours (à travers l'encouragement des codes de conduite et l'utilisation de mécanismes de règlement des différends) que la confiance des consommateurs devrait être confortée.

⁸²Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)

⁸³Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

La transposition de la directive européenne sur le commerce électronique en droit positif congolais fait référence au processus d'adaptation de cette directive européenne aux lois et réglementations en vigueur en République démocratique du Congo (RDC).

La directive européenne sur le commerce électronique vise à établir un cadre juridique pour les services de la société de l'information en droit congolais tels que le commerce électronique, les services en ligne, et la protection des consommateurs dans ce contexte.

La transposition de cette directive en droit positif congolais nécessite une analyse approfondie des dispositions de la directive et leur compatibilité avec le système juridique existant en RDC.

Cela peut impliquer la rédaction de nouvelles lois ou la modification des lois existantes pour garantir la conformité avec les objectifs de la directive européenne.

Parmi les principales dispositions de la directive européenne sur le commerce électronique qui pourraient être transposées en droit positif congolais, on peut citer :

- **La reconnaissance des contrats électroniques** : la directive reconnaît la validité juridique des contrats conclus électroniquement. Cette disposition pourrait être intégrée dans le droit positif congolais pour garantir la reconnaissance des contrats électroniques.
- **La responsabilité des prestataires de services en ligne** : la directive établit un régime de responsabilité spécifique pour les prestataires de services en ligne, en particulier les plateformes en ligne. La transposition de cette disposition pourrait impliquer la création de règles spécifiques pour les prestataires de services en ligne en RDC.

- **La protection des consommateurs** : la directive contient également des dispositions visant à protéger les consommateurs dans le cadre du commerce électronique, telles que l'obligation d'information précontractuelle, le droit de rétractation et la protection des données personnelles. La transposition de ces dispositions pourrait nécessiter l'adoption de lois spécifiques sur la protection des consommateurs en RDC⁸⁴.

En droit congolais, les directives communautaires européennes transposées en matière de commerce électronique sont essentielles pour harmoniser les réglementations et protéger les consommateurs. Voici un aperçu des principales directives concernées :

1. Directive 95/46/CE : Elle traite de la protection des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données. Elle vise à garantir la confidentialité et la sécurité des informations personnelles⁸⁵.
2. Directive 97/7/CE : Cette directive concerne la protection des consommateurs dans les contrats à distance. Elle établit des règles pour les ventes en ligne et les transactions électroniques⁸⁶.
3. Directive 99/93/CE : Elle établit un cadre pour les signatures électroniques. Cela facilite l'utilisation de signatures numériques dans les transactions électroniques⁸⁷.
4. Directive 2000/31/CE Également appelée "directive sur le commerce électronique", elle aborde divers aspects juridiques des services de la société

⁸⁴voir La directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance établissent un certain nombre de droits contractuels pour les consommateurs.

⁸⁵Directive - 2000/31 disponible sur le site <https://Lex.europa.eu/legal-content/fr> (en ligne) [consulté le 05/03/2024]

⁸⁶Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relatif au commerce électronique. Informations trouvées sur le site <https://bing.com/recherchesurdirectivesducommerceelectronique>.(en ligne) [consulté le 07/03/2024]

⁸⁷Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au commerce électronique.... <https://www.senat.fr/ue/pac/E1210.html> (en ligne) [consulté le 04/06/2024]

de l'information. Elle couvre la responsabilité des fournisseurs de services en ligne, la publicité électronique et les contrats conclus en ligne⁸⁸.

5. Directive 2002/58/CE : Cette directive concerne le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Elle vise à protéger la confidentialité des communications électroniques⁸⁹.

6. Directive 2002/45/CE : Elle traite de la commercialisation à distance de produits financiers auprès des consommateurs. Elle impose des règles spécifiques pour les ventes de produits financiers en ligne et la Directive 2005/29/CE : Cette directive concerne les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Elle vise à protéger les consommateurs contre les pratiques trompeuses ou agressives⁹⁰.

Ces directives contribuent à créer un cadre juridique cohérent pour le commerce électronique au sein de l'Union européenne et ont des implications importantes pour les entreprises et les consommateurs, quoique ça transposition a des conséquences juridiques sur la réalité socio juridique du droit congolais notamment des défis en raison des différences culturelles, économiques et financières entre l'Europe et le Congo.

Il est donc important de tenir compte de ces différences et d'adopter des approches adaptées pour garantir une transposition efficace et équilibrée des ajustements au niveau de l'infrastructure juridique et de l'administration publique congolaises.

⁸⁸Règles du commerce électronique dans l'UE disponible sur <https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/e-commerce-rules-eu>.

⁸⁹Union Européenne, nouvelles règles relatives au commerce électronique disponible sur <https://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/union-europeenne-nouvelles-regles-relatives-au-commerce-electronique/>.

⁹⁰Voir, [wikipedia.org.https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Commerce_Directive_2000](https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Commerce_Directive_2000)

Cela peut inclure la formation supplémentaire, des tout praticiens du droit pour garantir une compréhension adéquate des principes et des obligations découlant des directives européennes.

B.1. La prise en compte des normes de l'OMC sur le commerce électronique en droit positif congolais

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) est une organisation internationale à vocation mondiale qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Au cœur de l'Organisation se trouvent les Accords de l'OMC, négociés et signés par la majeure partie des puissances commerciales du monde et ratifiés par leurs parlements.

Le but est de favoriser autant que possible la bonne marche, la prévisibilité et la liberté des échanges. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a élaboré un programme de travail spécifique pour examiner les questions liées à la protection du consommateur du h commerce électronique à l'échelle mondiale en prenant en compte les besoins des pays en développement. Le programme couvre des aspects tels que la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison de biens et de services par des moyens électroniques⁹¹.

Les organes relevant de l'OMC, tels que le Conseil du commerce des services et le Conseil du commerce des marchandises, examinent ces questions et font rapport sur leurs travaux. Cette organisation donne une définition du commerce électronique exclusivement aux fins du programme de travail, l'expression « commerce électronique » s'entend de la production, de la distribution, de la commercialisation et/ou de la vente de biens et de services par des moyens électroniques⁹².

⁹¹YASMINE ISMAIL *Le commerce électronique au sein de l'organisation mondiale du commerce* histoire et dernières avancées dans des négociations dans le cadre de la déclaration conjointe janvier 2020, Institut du développement durable, p

⁹²Voir la conférence des Nations unies sur le commerce et les développements, groupe intergouvernemental d'expert du droit et de la politique de la protection de consommateur dans le commerce électronique, deuxième session, Genève, 4 juillet 2017.

Cela inclut également l'examen du développement de l'infrastructure pour le commerce électronique. Il examine également les aspects liés à l'imposition de droits de douane sur les transmissions électroniques, Le droit positif congolais peut s'appuyer sur plusieurs normes internationales pour encadrer le commerce électronique.

L'intégration des normes de l'OMC sur le commerce électronique dans le droit positif congolais nécessite une approche concertée et une compréhension approfondie des enjeux mondiaux liés à ce domaine. Pour promouvoir la confiance et la sécurité dans le commerce en ligne, faciliter les transactions transfrontalières et renforcer l'économie numérique dans le pays.⁹³

⁹³Organisation mondiale du commerce programme de travaux pour le commerce électronique tenu le 25 septembre 1998.

CHAPITRE II : ANALYSE CRITIQUE DU CODE DU NUMÉRIQUE EN MATIÈRE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Après avoir présenté les faits relatifs au commerce électronique, ce deuxième chapitre vise à analyser le niveau de réglementation juridique de ce phénomène à travers l'examen de l'ordonnance-loi sur le commerce électronique.

En effet, les faits précèdent toujours le droit, c'est pourquoi nous nous pencherons sur les textes de ce cadre normatif afin de comprendre les intentions et le contenu réel de la règle de droit dans cet environnement.

Cette analyse juridique consiste à donner un sens et une portée à la règle de droit, à chercher à connaître l'intention du législateur et à interroger et analyser les textes⁹⁴. Dit-on par le DOYEN JEAN CARBONNIER : légiférer n'est pas une question d'intelligence extrême mais juste de la volonté du législateur⁹⁵.

Ainsi, nous commençons par présenter de façon synthétique et thématique l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 portant code du numérique (Section 1) afin de proposer des améliorations au cadre juridique du commerce électronique dans le droit positif congolais (section 2).

SECTION I : PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE ET THÉMATIQUE DE L'ORDONNANCE-LOI N°23/010 DU 13 PORTANT CODE DU NUMÉRIQUE

Après sa promulgation en date du 13 mars 2023, l'Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo a ratifié le 04 avril 2023, l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. Cette ordonnance-loi régit toutes les activités liées à la législation du numérique⁹⁶. Elle

⁹⁴A.ARNAUD (dir), *dictionnaire encyclopédique de la théorie et de la sociologie du droit*, paris, LGDJ, 2^{ème} ed., 1993 p 8000

⁹⁵J.CARBONNIER *essais sur les lois* 2 Ed, ellipse, 2010 p101

⁹⁶Au terme de l'article 1 du code du numérique congolais, l'ordonnance-loi n 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique s'applique sur toutes les activités et services du numérique, aux écrits, outils et prestations de services de confiance, aux contenus du numérique, à la sécurité et aux systèmes informatiques.

constitue un bon qualitatif dans le cadre de la réglementation des activités numériques de notre pays.

L'examen de la présente section a pour objet de passer en revue les Dispositions réglementaires du code du numérique sur le commerce électronique (paragraphe 1) dans le dessin d'émettre une critique dudit code (paragraphe 2)

§.1. Dispositions substantielles du code du numérique sur le commerce électronique

Le sens de ce paragraphe est de présenter les dispositions Existantes (point A) pour ensuite essayé d'évaluer ces dispositions (point B)

A. Présentation des dispositions Existantes

Avant tout, nous savons qu'en droit l'ordonnance-loi est l'œuvre du pouvoir exécutif, elle est un acte exécutif intervenant dans le domaine législatif.

En effet la constitution reconnaît au parlement, le pouvoir de voter une loi d'habitation, pour que le gouvernement adopte dans le domaine législatif (légiférer par délégation du parlement là où la loi n'est pas encore intervenue⁹⁷).

Une matière bien déterminée, pendant une période précise, elle devient caduque, si, elle n'est pas rectifiée à la date fixée par la loi d'habitation.

Elles sont appelés ordonnance loi car elle emprunter à la loi le caractère d'acte législatif pour le simple fait qu'elle intervient dans le domaine législatif⁹⁸.

Le parlement ne peut pas voter une loi qui n'est pas du domaine de la loi par contre le gouvernement peut cependant agir dans le domaine relevant du pouvoir législatif on parle des actes ayant force de la loi.

⁹⁷L.YUMA BIABA *droit administratif général*, ed, cedi p15

⁹⁸ l'article 129 point 1 de la constitution dispose que le gouvernement *peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'assemblée nationale ou sénat l'autorisation de prendre une ordonnance-loi, pendant une période limitée et une matière bien déterminée, des mesures qui sont normalement de la loi.*

Quelle est alors la procédure d'après l'article 129 de la constitution ? : Le gouvernement sollicite de l'une des deux chambres l'autorisation en vue de prendre un acte relevant du domaine législatif, la chambre saisie l'autorise au moyen d'une loi d'habitation, cette loi est votée en toute célérité, en toute urgence, elle indique notamment les délais de l'intervention du gouvernement dans le domaine législatif ainsi que les matières à traiter, le gouvernement délibéré en conseil des ministres et le chef de l'État signe à cet effet une ordonnance-loi. Elle doit ensuite être publiée au journal officiel, avant l'expiration de l'autorisation de la chambre qui a voté la loi d'habitation, le gouvernement doit solliciter du parlement la rectification de son ordonnance, deux hypothèses dans ce cas: en cas d'un refus de ratification dans ce cas, la loi devient caduque et au cas où le gouvernement ratifie, c'est à dire s'il accepte, il ne peut plus la modifier sauf que le parlement qui peut la modifier, compléter ou remplacer au moyen d'une loi.⁹⁹

Eu égard de cette analyse, soulever l'exception d'inconstitutionnalité de l'ordonnance-loi n°20/010/ du 13 mars 2023 portant code du numérique s'il échec serait constitutionnel car en droit congolais, les actes ayant force de la loi sont des actes législatif et sont soumis au contrôle de constitutionnalité suivant l'article 160 alinéa 1 de la constitution, on peut même envisager la procédure de saisine de la cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité par toutes personnes intéressées.¹⁰⁰

Les grandes lignes de cette ordonnance-loi sont disposées de la manière suivante :

Cette ordonnance -loi comprend cinq (05) livres, en plus du livre préliminaire :

⁹⁹M.PASCAL AUGUST PIANA, cour des droit administratif, dans le cadre cours de droit ce cour,sur le chapitre parlé des sources de droit administratif et la notion de la constitution et les actes ayants force de la loi , le prof donne nuance entre domaine législatif et domaine réglementaire troisième année de graduat, upn 2021,

¹⁰⁰Au terme de l'article 162 point 2 de la constitution : *toutes personnes peut saisir la cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire.*

1. LIVRE PRELIMINAIRE

Dans ce livre, le législateur a disposé deux chapitres, le premier chapitre parle de l'objet et champ d'application de cette ordonnance-loi et le second chapitre traite des définitions de tous les concepts utilisés dans cette ordonnance-loi.

Au sens du chapitre I, dans son article 1, le code consacre l'objet et le champ du code du numérique aux activités et services numériques ; écrits, outils électroniques et prestataires de services de confiance ; aux contenus numériques ; ainsi qu'à la sécurité et à la protection pénale des systèmes informatiques¹⁰¹.

Le second chapitre du livre préliminaire aborde les définitions de tous les principaux concepts utilisés et l'article 2 point 15 définit le commerce électronique comme étant une activité commerciale par laquelle une personne propose ou assure, par voie électronique ou via système informatique, moyennant un prix, la fourniture des biens ou services¹⁰²

2. LIVRE PREMIER : DES ACTIVITÉS ET SERVICES NUMÉRIQUES

Ce livre circonscrit l'objet et les champs d'activités et services numériques concernés par la ladite législation. Il s'agit donc d'application matérielle et sont exclus du champ d'application matériel dudit code, les activités et services numériques exercés pour les besoins de la sécurité publique et de la défense nationale ; la réglementation et la régulation des télécommunications ; la réglementation et la régulation du secteur de l'audiovisuel¹⁰³. Sans oublier les biens immatériels et ceux comportant des éléments immatériels.

¹⁰¹Article 1, code du numérique RDC préc.

¹⁰²Article 2, point 15 code du numérique RDC préc.

¹⁰³Article 4,code du numérique RDC préc

1. **Champ d'application spatial** : L'application territoriale des dispositions du nouveau code du numérique dépend des matières auxquelles il s'applique.

S'agissant des activités et services numériques, les dispositions du code du numérique s'appliquent pour autant qu'elles sont exercées à partir du territoire national¹⁰⁴. Il s'agit donc des activités et services numériques qui s'exercent, émanent ou mieux proviennent de la République démocratique du Congo.

L'on peut comprendre que les prescrits du code s'appliquent lorsque le système informatique ou le réseau de communication électronique est situé sur le territoire national.

2. **Extraterritorialité** : Le même article 3 du code du numérique instaure le principe de l'application extraterritoriale des dispositions du code précité. En effet, le code sera aussi d'application lorsque les activités ou services numériques sont fournis à destination de la République démocratique du Congo¹⁰⁵.
3. Ceci revient à dire que du moment où par les faisceaux d'indices un système informatique dirige ses activités ou ses services vers le territoire national au point que ces derniers sont accessibles au niveau de la République démocratique du Congo, le code du numérique sera donc d'application. Il s'agit là d'une avancée significative qui tient compte du caractère extraterritorial du numérique qui ne peut en principe se cantonner sur un espace géographique déterminé. En d'autres termes, les dispositions du code du numérique s'appliquent au système informatique ou réseau électronique (serveur, hébergement, stockage des données, site internet) situé à l'étranger aussi longtemps que les services ou activités de ces systèmes ou réseau sont destinés au public qui se trouve en République démocratique du Congo¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Article 3, code du numérique RDC préc

¹⁰⁵ Article 3, code du numérique RDC préc.

¹⁰⁶ Idem

En second lieu, ce livre vient fixer le cadre institutionnel du secteur des activités et services numériques, Ce cadre comprend : le Ministère du numérique, l'Autorité de régulation du numérique, l'Autorité nationale de certification électronique, l'Agence nationale de cybersécurité, et le Conseil national du Numérique¹⁰⁷. Cette innovation est une grande avancée en termes de développement de la République Démocratique du Congo.

2.1. RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX ACTIVITÉS ET SERVICES NUMÉRIQUE

Désormais, l'exercice des activités et services numériques à destination ou en République démocratique du Congo requiert soit l'autorisation, soit la déclaration, soit l'homologation¹⁰⁸.

L'instruction des demandes d'autorisation, de déclaration ou d'élaboration des cahiers de charges relève de l'Autorité de Régulation du Numérique. Pour les prestataires de service de confiance, l'instruction des demandes d'autorisation ou de déclaration ainsi que d'élaboration du cahier des charges se fait auprès de l'Autorité Nationale de Certification Électronique alors que l'instruction des demandes d'homologation de sécurité est de la compétence de l'Agence Nationale de Cyber-sécurité¹⁰⁹. L'article 21 du code du numérique consacre le principe de libre exercice des activités et services numériques dans le respect de la législation en vigueur. A ce grand principe s'ajoute ceux de l'égalité de traitement ; la transparence ; la non-discrimination ; la libre concurrence et la neutralité technologique¹¹⁰.

En d'autres termes, quoique libre dans l'exercice de ses activités, tout fournisseur des activités et services numériques devra veiller à traiter les demandes de création, de stockage, de diffusion, de traitement des données en

¹⁰⁷Article 5, code du numérique RDC préc.

¹⁰⁸Article 13, code du numérique RDC préc.

¹⁰⁹Au terme de l'article 13 livre 3 du code du numérique précédent *sur le régime juridique application aux activités et services en ligne*, nul n'est peut exercer une activité dans le secteur du numérique en RDC sans se soumettre aux régimes juridique prévues par le code du numérique congolais

¹¹⁰Article 21, code du numérique RDC préc.

toute égalité s'évitant toute forme de discrimination, de préférence d'une technologie ou d'un procédé informatique par rapport à l'autre.

Il doit aussi éviter tout acte de concurrence déloyale. Cette exigence requiert donc la mise en place à charge des fournisseurs des procédés informatiques et automatiques par des algorithmes (en interne) pour veiller au respect de ces principes d'une part et d'autre part le recours à un audit informatique (interne ou externe) en vue de s'assurer de la conformité continue aux exigences légales.

En sus, ce livre fixe les trois régimes applicables aux activités et services numériques à savoir : l'autorisation (Art.15), la déclaration (Art. 17) et l'homologation (Art.19) en établissant une obligation à charge des acteurs concernés de se soumettre à l'un de ces régimes préalablement à l'exercice des activités et services numériques (Art. 13-20).

Et ce livre fixe les droits et obligations des fournisseurs des activités et services numériques (Art. 21-37).

2.2. OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS DES ACTIVITÉS ET SERVICES NUMÉRIQUES

Voici les obligations sont tenues les fournisseurs en ligne :

1. L'obligation de disponibilité des services¹¹¹ : il doit rendre disponible les infrastructures et services numériques qui sont ouverts au public. Il sera donc déduit de cette obligation en cas de force majeure.
2. L'obligation de transparence : Il est tenu à s'assurer que les frais, tarifs, les pratiques, et les classifications sont justes, raisonnables et disponibles de façon transparente ; cette obligation de transparence s'étend aussi aux informations relatives aux services proposés, aux tarifs pratiqués et aux conditions générales de vente

¹¹¹Aux termes de l'article 29 du code du numérique, chaque fournisseur est tenu à son obligation :

et/ou des services qui doivent être publiées et mise à disposition des utilisateurs dans les points de vente et par toute autre moyen de publicité entendu les sites internet¹¹².

3. Cette exigence va conduire à la modification ou mieux à la mise en conformité tant des conditions générales que des mentions légales sur les plateformes des fournisseurs.
4. L'obligation de conformité : Le fournisseur doit fournir des services efficaces, fiables, conformes aux normes reconnues sur le plan national, international ou fixées par l'autorité de régulation du Numérique. Ceci sous-entend aussi une conformité suivant les dispositions des conventions et traités internationaux ratifiés par la RDC notamment la convention de l'Union Africaine sur la cyber-sécurité et la protection des données personnelles.
5. L'obligation de notification : Il doit publier par tout moyen d'information de masse et sans délai, les prévisions d'interruption de services notamment pour des raisons d'installation, de réparation ou de changement d'équipement.
6. L'obligation de confidentialité : A moins qu'il s'agisse d'une réquisition judiciaire, le fournisseur doit assurer la confidentialité des données et respecter les règles relatives à la protection de ses données. Il devra donc se déduire de tout acte mettant en mal la viabilité, l'intégrité, le stockage des données.

En outre, le fournisseur des activités et services numériques doit veiller à établir un mécanisme efficace de traitement des réclamations et de résolution expéditive des incidents. L'Article 35 et suivants. Le fournisseur des activités et services numériques doit :

1. Garantir l'accès aux services d'urgence comme ceux liés aux activités qui touchent le domaine de la santé ou de la sécurité.

¹¹²Article 31, code du numérique RDC préc.

2. Assurer l'accès sans limite de ces services dans les zones couvertes par ses activités ;
3. Ne pas utiliser ses infrastructures ou en permettre l'utilisation à des fins frauduleuses ou contraires à la législation en vigueur ;
4. Assurer la confidentialité des données traitées conformément aux dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
5. Élaborer des contrats types pour la fourniture des activités et services numériques.

Le code du numérique pose par ailleurs des limites quant à la modification unilatérale des stipulations contractuelles. En effet, selon le code, le fournisseur ne peut de son propre gré modifier les termes du contrat de fourniture des services numériques que pour des motifs évoqués dans ledit contrat et en raison d'une nouvelle législation ou d'une décision de l'autorité de régulation du numérique¹¹³.

En dehors de ces motifs, le fournisseur ne peut de lui-même modifier la teneur du contrat. Aussi, tout projet de modification du contrat est communiqué à l'utilisateur par écrit ou sur tout autre support durable au moins 30 jours avant son entrée en vigueur tout en spécifiant que l'utilisateur dispose du droit de résilier le contrat sans pénalité ni dommages et intérêts aussi longtemps qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions contractuelles. Cependant, cette résiliation doit intervenir dans un délai de 60 jours ouvrables après l'entrée en vigueur des dispositions du nouveau contrat¹¹⁴.

2.3 SANCTIONS : Le non-respect de ses obligations et des mesures réglementaires entraîne :

Une mise en demeure de 15 jours est émise en cas de non-conformité malgré cette mise en demeure, le Ministre du Numérique peut selon la gravité du manquement, procéder au paiement d'une amende, à la réduction

¹¹³Article 34, code du numérique RDC préc.

¹¹⁴ Voir les dispositions de l'article 34 préc.

de la durée de validité du titre, la suspension ou le retrait du titre¹¹⁵. Ces Sanctions administratives sont appliquées sans préjudice d'une action en responsabilité contractuelle à charge du fournisseur.

2.4 Droit des utilisateurs des services et activités numériques

Le code du numérique garantit aux utilisateurs des services numériques une liberté de choix du fournisseur, l'utilisateur a le droit aux services numériques du fournisseur de son choix sous réserve de respecter les conditions contractuelles et financières fixées par ce dernier,

La disponibilité des services : l'utilisateur ne peut subir d'interruption de fourniture des services à moins d'une demande expresse ou d'une cause de force majeure ou pour des raisons de sécurité publique. En revanche, le fournisseur est en droit d'exiger à l'utilisateur qui demande la fourniture de ses services numériques le dépôt d'une garantie,

La pleine jouissance des services souscrits : L'utilisateur dispose du droit de pleine jouissance des services souscrits.

La résiliation unilatérale des contrats : en cas de modification du contrat de fourniture des services numériques, l'utilisateur a le droit de résilier ce contrat dès lors qu'il ne consent pas aux nouvelles dispositions contractuelles. Cette résiliation doit intervenir endéans 60 jours après l'entrée en vigueur du nouveau contrat. Cette résiliation est faite sans pénalités ni dommages et intérêts à charge de l'utilisateur,

La communication préalable : tout projet de modification du contrat de fourniture des services numériques est communiqué à l'utilisateur 30 jours avant son entrée en vigueur, L'information : l'utilisateur doit être informé de son droit de résilier le contrat lorsque les nouvelles dispositions du fournisseur ne lui conviennent pas¹¹⁶.

¹¹⁵Voir les dispositions de l'article 81 préc.

¹¹⁶Voir les dispositions des articles 30 à 34 du code du numérique préc.

Comment les fournisseurs des activités et services numériques peuvent se mettre en règle avec les dispositions du code du numérique quant à la fourniture de leurs services ?

Ces fournisseurs doivent se mettre en conformité. Pratiquement, il leur faut :

1. Une demande d'autorisation, de déclaration ou d'homologation auprès de l'autorité compétente.
2. Un audit juridique et informatique quant à la création, stockage, traitement et diffusion des données ;
3. Une installation ou utilisation des algorithmes standards, compatibles et interopérables avec toute technologie, réseau de communication, etc.
4. Un recours aux audits juridiques et informatiques permanent suivant un chronogramme régulier ;
5. Une mise en place des procédés efficaces de lutte contre l'intégrité, la viabilité et la conformité des données créées, stockées, ou traitées.
6. Une modification des mentions légales, des politiques de confidentialité, des conditions générales de vente ou d'utilisation, des contrats en vue d'insérer les éléments relatifs au devoir de transparence, de confidentialité, de traitement des réclamations¹¹⁷.

A.3. Les grandes lignes du code du numérique sur le commerce électronique

Dans son troisième titre, le code du numérique fixe les règles sur le commerce électronique, Voici quelques grandes lignes de ces règles :

Le commerce électronique est soumis aux principes ci-après :

¹¹⁷Cette analyse est affinée grâce à une analyse fournie par D. DIAVOVUA(Avocat et Chercheur en Droit de l'Internet et Systèmes d'Information) sur le Code du numérique: *Que retenir pour les entreprises ? Droit des technologies de l'information et de la communication (TIC)*. Sous la direction de Junior Luyindula, Juriste Senior Droit numérique et télécommunications.

3.1. DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLE SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Le code fixe les règles générales régissant les échanges et les transactions électroniques¹¹⁸. Il s'applique aussi aux prestations des activités et services d'assurance, aux prestataires offrant des services de paiement mobile et électronique, aux intermédiaires commerciaux et des places de marché numériques « marketplace », il s'applique également aux établissements de crédit, aux institutions de micro finance ainsi qu'aux services financiers intervenus par voie électronique et vise à assurer la confiance des utilisateurs et promouvoir un environnement numérique sûr et équitable pour toutes les parties prenantes impliquées dans les transactions en ligne, le code du numérique dispose dans sa deuxième section au premier chapitre les principes régissant le commerce électronique notamment¹¹⁹, le principe de:

1. La liberté d'exercice du commerce électronique : Ce principe garantit aux acteurs du commerce en ligne la liberté d'exercer leurs activités dans le cadre numérique sans entraves injustifiées. Il permet de favoriser le développement et l'innovation dans le domaine du commerce électronique.
2. La responsabilité : Ce principe stipule que les acteurs du commerce électronique sont tenus d'assumer la responsabilité de leurs actions en ligne. Cela implique notamment la responsabilité en cas de dommages causés aux utilisateurs, de non-respect des obligations légales, ou de pratiques frauduleuses.
3. L'obligation d'information et de transparence : Ce principe vise à garantir que les consommateurs et les utilisateurs sont correctement informés sur les produits, services et conditions de vente proposés en ligne. Il s'agit de promouvoir la transparence dans les transactions électroniques et de protéger les droits des consommateurs.

¹¹⁸Article 48, code du numérique préc.

¹¹⁹Article 49, code du numérique préc.

3.2 DE LA CONCLUSION DE CONTRAT CONCLU SOUS FORME ÉLECTRONIQUE

Au sens de ce Code: toute personne qui propose des biens ou des services de manière professionnelle via des moyens électroniques doit mettre à disposition de sa clientèle les conditions contractuelles applicables¹²⁰.

Ces conditions doivent être présentées de manière à ce qu'elles puissent être analysées, conservées et reproduites par les clients. Même si les conditions de validité sont mentionnées dans l'offre initiale, l'auteur reste engagé par ces conditions tant qu'elles sont accessibles électroniquement de son fait. Cela signifie que l'auteur est lié par les termes du contrat tant que ces conditions sont accessibles en ligne, et d'après ce même article in fine, l'offre doit fournir :

1. Les caractéristiques essentielles du bien ou du service doivent être clairement définies dans l'offre.
2. Les étapes à suivre pour conclure le contrat électronique doivent être précisées pour guider l'utilisateur.
3. Des moyens techniques doivent être mis en place pour permettre à l'utilisateur d'identifier et de corriger les erreurs avant la conclusion du contrat.
4. La durée de validité de l'offre du produit ou du service doit être spécifiée.
5. Le prix du bien ou du service offert doit être indiqué de manière transparente.
6. Les modalités et délais de paiement doivent être précisés pour éviter toute confusion.
7. Les modalités et délais de livraison du bien ou des services doivent être clairement définis.
8. Les langues dans lesquelles le contrat peut être conclu doivent être précisées.

¹²⁰Article 53, code du numérique préc.

9. En cas d'archivage du contrat, les modalités et conditions d'accès à cet archivage doivent être mentionnées.
10. Des dispositions relatives à la protection des données personnelles doivent être incluses.
11. Les conséquences de l'absence de confirmation des informations fournies par le client doivent être explicitées.
12. Les conséquences en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations du fournisseur doivent être précisées.
13. Le numéro de téléphone et l'adresse électronique du fournisseur pour les réclamations doivent être fournis.
14. Les modalités de traitement des réclamations par le fournisseur doivent être décrites.
15. Les informations sur les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours disponibles doivent être indiquées.
16. La présence ou l'absence d'un droit de rétractation et ses conditions d'exercice doivent être clairement définies.
17. Les modalités de retour, d'échange et de remboursement des biens doivent être spécifiées le cas échéant.
18. Les informations sur l'assistance après-vente doivent être incluses si nécessaire.
19. Les détails sur la nature et l'étendue des garanties commerciales doivent être précisés le cas échéant.
20. Les informations sur les garanties légales de conformité, les garanties légales des vices cachés et les garanties légales d'éviction doivent être mentionnées¹²¹.

¹²¹Voir les dispositions de l'article 53 préc.

3.3. DES CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UN CONTRAT CONCLU PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

a. Conclusion du contrat

Le contrat conclu par voie électronique est valablement conclu si le client accepte l'offre. Avant d'accepter, le client doit avoir la possibilité de vérifier et de comprendre les détails de sa commande¹²². L'auteur de l'offre doit accuser réception par voie électronique de la commande conformément aux conditions de l'offre¹²³.

b. Responsabilité contractuelle des parties: Selon l'article 54, dès la conclusion du contrat électronique, le fournisseur est tenu de transmettre au client une copie électronique dudit contrat¹²⁴.

c. Exécution du contrat électronique :

Le chapitre 3 traite de l'exécution du contrat électronique en matière de paiement du prix, de livraison du produit et de prestation des services.

D'après ce chapitre, le client est tenu de payer le prix convenu dès la conclusion du contrat¹²⁵.

À la livraison effective du produit ou à la fourniture du service objet du contrat électronique, le fournisseur exige du client d'accuser réception, et le client est tenu de s'exécuter¹²⁶. Et dans le souci de protéger les droits des consommateurs et à garantir une certaine flexibilité dans les transactions électroniques, Prévoit les dispositions relatives au droit de rétractation dans son chapitre 5.

¹²²Article 55, du code du numérique préc.

¹²³Voir les dispositions de l'article 55 préc.

¹²⁴Article 54, du code du numérique préc.

¹²⁵Article 57, code du numérique préc.

¹²⁶Article 58, code du numérique préc.

Voici les principales dispositions concernant ce droit :

1. Le droit de rétractation s'applique uniquement aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels.
2. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice d'éventuelles dispositions conventionnelles plus favorables pour le non-professionnel.
3. Le délai de rétractation est de soixante-douze (72) heures à compter de la conclusion du contrat.
4. Le client peut exercer son droit de rétractation sans justifications et sans frais, à l'exception des éventuels coûts directs de renvoi du bien au professionnel, le cas échéant.

5. Publicité par voie électronique

D'après les dispositions de l'article 66, toutes publicités par voie électronique sous quelque forme que soit, doit être clairement identifié comme telle dès sa réception, elle peut aussi être identifié en raison de son titre, de sa prestation, ou de son objet et ce même article in fine indique que à défaut, elle comporte la mention <<publicité>> de manière Claire, lisible, apparente et non équivoque, le cas échéant, dans l'objet ou dans le corps du message qui la véhicule¹²⁷.

A.5. RÈGLES RELATIVE AUX PLATEFORMES NUMÉRIQUE ET FOURNISSEUR EN POSITION DOMINANTE

La position dominante concerne divers acteurs tels que les fournisseurs d'accès internet, les services informatiques en nuage, les places de marché, les boutiques d'applications, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenus, les plateformes de banque en ligne, les technologies financières, de voyage, de transport, d'hébergement et les moteurs de recherche¹²⁸.

¹²⁷Voir les dispositions de l'article 66 du code du numérique préc.

¹²⁸Article 73, code du numérique préc.

La position dominante d'un fournisseur d'activités et de services numériques est évaluée en fonction des critères suivants :

1. Capacité à influencer le marché : Il s'agit de la capacité du fournisseur à exercer une influence significative sur le marché.
 2. Chiffre d'Affaires : Le chiffre d'affaires du fournisseur est pris en compte.
 3. Contrôle des moyens d'offres à l'utilisateur final : Le degré de contrôle exercé par le fournisseur sur les moyens d'offres destinés aux utilisateurs finaux est évalué.
 6. Indépendance d'Action : On évalue la capacité du fournisseur à agir indépendamment de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs.
1. Ces dispositions visent à assurer un équilibre et à promouvoir la concurrence tout en protégeant les intérêts des utilisateurs et des consommateurs dans le domaine numérique en RDC¹²⁹.

5. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, DES MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVE

a. Surveillance du secteur numérique : La surveillance du secteur numérique est confiée au Ministre ayant le numérique dans ses attributions. Si nécessaire, elle peut également s'exercer par l'intermédiaire d'établissements, de services ou d'organismes.

L'Autorité de Régulation du Numérique N'a pas de compétence consultative reconnue dans ce contexte.

b. Différends : Le Code du Numérique traite des différends entre fournisseurs de services numériques et entre utilisateurs et fournisseurs de services numériques. La partie la plus diligente peut saisir l'instance compétente en cas de litige¹³⁰.

¹²⁹Voir les dispositions de l'article 73 préc.

¹³⁰Article 76 in fine du code du numérique préc.

6. RÈGLE APPLICABLE AUX ÉCRITS ÉLECTRONIQUE :

a. Écrit électronique : L'écrit électronique englobe tout contenu sauvegardé sur un support électronique, qu'il s'agisse de lettres, de caractères, de nombres, de chiffres, de symboles ou d'autres signes. Il doit respecter les principes fondamentaux, Intégrité : L'écrit électronique doit être complet et non altéré, Liberté : Il doit être créé sans contrainte ni coercition, Transparence : Les conditions de sa création et de son utilisation doivent être claires, Clarté : Il doit être compréhensible.

b. Services de confiance: Pour les prestataires de services de confiance, le Code du Numérique énonce des dispositions spécifiques des Règles applicables aux services de confiance, Ces règles définissent les normes pour garantir la fiabilité des services numériques, Moyens de sécurisation des documents électroniques: Ils visent à protéger l'intégrité et la confidentialité des documents électroniques, Services de certificats: Ils couvrent la signature électronique, le cachet électronique, l'horodatage électronique, l'envoi commandé électronique et l'authentification des sites Internet¹³¹.

A. Evaluation des dispositions du code du numérique

L'évolution technologique a un impact significatif sur le code du numérique, qui doit s'adapter pour rester pertinent et efficace. Voici quelques façons dont le code du numérique évolue en réponse aux avancées technologiques :

Mises à jour législatives : Les gouvernements et les organismes de réglementation mettent régulièrement à jour les lois et les règlements pour refléter les nouvelles réalités technologiques. Par exemple, des lois sur la protection des données, la cybersécurité et le commerce électronique sont constamment révisées pour tenir compte des développements technologiques, Nouvelles technologies : L'émergence de nouvelles technologies telles que

¹³¹Voir les dispositions de l'article 129, code du numérique

l'intelligence artificielle, la blockchain, l'Internet des objets (IoT) et la 5G nécessite des ajustements dans le code du numérique. Ces technologies ont des implications juridiques spécifiques qui doivent être abordées.

Protection des données : Avec la prolifération des données personnelles en ligne, les lois sur la protection des données évoluent. Des réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne ont été introduites pour renforcer la confidentialité des utilisateurs.

Commerce électronique : Le commerce en ligne est en constante évolution. Le code du numérique doit tenir compte des nouvelles méthodes de paiement, des plateformes de commerce électronique, des contrats électroniques et des droits des consommateurs.

En résumé, le code du numérique est un domaine dynamique qui doit constamment s'ajuster pour refléter les progrès technologiques et protéger les droits et intérêts des utilisateurs et des entreprises.

§2. Critique du code du numérique

Le code du numérique en République démocratique du Congo (RDC), marque une étape significative dans le développement du secteur numérique du pays.

Ce paragraphe analyse sa pertinence (point A) pour Identifier ses insuffisances (point B)

A. Contexte de la Pertinence de ce code

L'ordonnance-loi n°23/010 vise à combler le vide juridique et à réglementer le secteur du numérique en République démocratique du Congo.

Les autorités congolaises, en particulier le Ministre du Numérique, ont vanté ce nouveau code comme étant extrêmement pertinent et innovateur.

Il comble les lacunes juridiques antérieures et vise à favoriser l'éclosion de l'économie numérique.

Le code facilite la prestation de services numériques et la diffusion à grande échelle, tout en établissant des règles pour garantir les libertés individuelles et réprimer la cybercriminalité¹³².

L'ordonnance-loi sur le code du numérique congolais est un pas en avant, mais son efficacité dépendra de sa mise en œuvre, de la sensibilisation du public et de la capacité des acteurs à s'y conformer.

Il reste à voir comment elle influencera l'exercice des droits numériques et son impact réel

B. identifications des insuffisances du code du numérique sur le commerce électronique

Le code du numérique congolais contient des insuffisances qui pourraient nuire à son applicabilité, son efficacité et sa portée, notamment aux raisons dues :

a. Manque de précision et de cohérence de certaines dispositions :

Le code du numérique établit des définitions pour les principaux concepts, mais il est essentiel de veiller à ce qu'elles soient suffisamment claires et précises afin d'éviter toute interprétation hasardeuse. Certaines notions, telles que celles liées au commerce électronique, doivent être définies de manière exhaustive afin de garantir une application cohérente.

L'article 2 de ce code définit de manière générale les termes utilisés dans cette ordonnance-loi, et l'alinéa 2 de ce code définit le terme "commerce électronique" comme l'ensemble des activités commerciales par lesquelles une personne propose ou assure, par voie électronique ou via un système

¹³²La protection des droits numériques à l'aube du nouveau code du numérique, cet article est publié le 30 juin 2023 par paradigme initiative disponible sur <https://paradigme.org/> la protections des droits numériques à l'aube du nouveau code numérique en république démocratique du congo.

informatique moyennant paiement d'un prix, la fourniture de biens et de services¹³³.

Comme élément du droit comparé, est que dans le droit positif camerounais, il existe déjà un cadre normatif mis en place pour fixer les modalités d'application de leur loi relative au commerce électronique, à savoir la loi n°021 du 21 décembre 2010.

L'alinéa 2 du premier article de cette réglementation précise ceux qui entrent dans le champ d'application du commerce électronique, notamment la fourniture des services en ligne, qu'ils soient rémunérés ou non, la communication commerciale, les outils de recherche, d'accès ou de récupération de données, et l'hébergement d'informations. De plus, cette disposition précise que peu importe la nature du service, c'est-à-dire s'ils sont rémunérés ou non. L'alinéa 3 de cet article indique également les services qui ne sont pas susceptibles d'être inclus dans le champ du commerce électronique¹³⁴.

b. Le caractère trop général et trop ambitieux de cette loi, qui couvre un large champ d'activité numérique sans tenir compte des spécificités et des besoins de chaque secteur

Les conséquences néfastes que peuvent entraîner cette généralité : non prise en compte de certains domaines du commerce électronique. Les plateformes peuvent se confronter à des problèmes juridiques qui ne sont pas suffisamment traités par cette loi, la responsabilité de ces plateformes en cas de vente contrefaits, des transactions frauduleuses, la

¹³³Au terme de l'article 2 point 15 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars portant code du numérique, le commerce électronique désigne : l'ensemble des activités commerciales par lesquelles une personne propose ou assure, par voie électronique ou via un système informatique moyennant paiement d'un prix, la fourniture de biens et de services

¹³⁴Au terme de l'article 1 du décret n°2011/1521/PM du 15 juin 2011 fixant les modalités d'application de la loi n°2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun et l'alinéa 3 de l'article 2 de ce décret dispose que la fourniture d'un produit ou d'un service non demandé par le consommateur n'est pas une activité commerciale.

concurrence déloyale notamment la manipulation des avis, la pratique des prix abusifs, l'utilisation commerciale trompeuses pourrait nécessiter des dispositions plus claires

De plus, la loi peut également manquer de flexibilité pour s'adapter rapidement aux évolutions technologiques et aux nouveaux modèles économiques du commerce électronique. Par exemple, l'émergence de nouvelles formes de commerce en ligne telles que les plateformes d'économie collaborative ou les Marketplaces tout ceci nécessite une réglementation spécifique qui prend en compte les particularités de ces modèles comme la législation d'autres pays qui disposent déjà des lois ordinaires sur le commerce électronique notamment le Togo, le Bénin, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire.

Le manque d'expertise du notament à la récente de cette législation, certes la loi vient de connaître son apparition, mais qui serait chargé dès les appliquer es ce que l'Autorité de Régulation du Numérique est l'organe reconnue par la constitution pour faire appliquer la loi, elle juste une autorité des règlements de différend en la matière, mais la mission d'interprétation de loi est constitutionnelle dévolue aux juges mais comment les juges pourront ils fondé leurs interprétations dans un domaine où ils sont novices or normalement les juges ne pourraient pas décider sans existence préalable d'une loi, son mutisme va donc connaître un effet positif du seul fait à la déficit des juges en matière des NTIC¹³⁵

B. La faible prise en compte du commerce électronique par le code du numérique.

Le commerce électronique est fondé sur la confiance des consommateurs et le caractère général du code du numérique fait en sorte qu'il ne soit pas en mesure de prendre suffisamment en compte les spécificités du

¹³⁵F. TOUNYA *cyberdroit dans l'espace ohada, État des lieux ,implications ,perspective*. Ed université européenne août 2021 p36

commerce électronique, en matière de droit de rétractation, l'article 63 in fine, reconnaît le non remboursement dans le délai prévu par la loi, les sommes dues aux clients sont des pleins droit, majorée aux taux d'intérêt légal, à compter de lendemain de l'expiration du délai, mais le problème est que cette disposition devrait préciser à qui revient la charge des frais et aussi les conditions des paiements en sus quelles sont les sanctions prévues en cas du refus de ce remboursement par les fournisseurs des biens et services¹³⁶?

Le non prise en compte des pratiques commerciales déloyales en ligne :

En effet la nature impersonnelle du commerce électronique affaiblit la relation entre commerçants et consommateurs, l'Internet est un médium propice aux pratiques commerciales déloyales, cet état de choses remet en doute la confiance aux marchés en ligne, et est loin d'apparaître du code du numérique congolais. Les cyber-consommateur ont la facilité d'être dupé par les cyber-commerçant quant à la nature des produits, en leurs fournissant des fausses infos, utilisant des techniques commerciales agressive, sèment la confusion entre les différents marques et noms commerciaux et se font passer pour des consommateurs pour publier des avis, parce qu'ils cherchent à obtenir un avantage par rapport à des concurrents qui offrent des biens et services des meilleurs qualités et au pratique des prix plus bas, les cybercommerçants peuvent facilement tromper les cyber-consommateur en exigeant la qualité ou en donnant une fausse représentation des caractéristiques de leur produit ou service, déjà en parcourant le cadre législatif français, une loi à été mise à pied envie de définir les règles applicables aux plateforme en ce qui concerne la délivrance d'information déloyale en ligne¹³⁷.

Le code du numérique ne reconnaît pas pleinement le commerce électronique comme une véritable forme de commerce.

¹³⁶Au terme de l'article 21 point 3 du décret-loi fixant les modalités d'application régissant le commerce électronique au Cameroun : le refus du remboursement par le fournisseur des services ou prestations en ligne au montant réussi par le consommateur est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 1 an.

¹³⁷La loi n°2016-1321 du 07 décembre 2016 de la République française

Il existe des différences significatives entre le commerce en ligne et le commerce traditionnel, notamment en termes de juridiction, de fiscalité et de protection des consommateurs.

Cependant, le code du numérique ne clarifie pas ces différences et ne fournit pas de dispositions spécifiques pour le commerce électronique.

De plus, le code du numérique ne prend pas suffisamment en compte les problématiques liées à la concurrence dans le commerce électronique.

Par exemple, il n'y a pas de règles claires pour prévenir les pratiques anticoncurrentielles telles que les abus de position dominante ou les ententes illicites entre les acteurs du commerce électronique.

Cela crée un environnement favorable à la monopolisation du marché par quelques grandes entreprises, ce qui limite la concurrence et le choix des consommateurs.

En outre, le code du numérique ne met pas en place des dispositions suffisamment robustes pour protéger les données des consommateurs dans le cadre du commerce électronique.

Les données personnelles des consommateurs sont souvent collectées et utilisées à des fins commerciales sans leur consentement, ce qui soulève des problèmes de vie privée et de sécurité.

Le code du numérique devrait inclure des dispositions claires pour protéger les données des consommateurs et sanctionner les entreprises qui abusent de ces données.

Il est essentiel de mettre en place des dispositions spécifiques qui reconnaissent les différences entre le commerce en ligne et le commerce traditionnel.

d. L'absence d'une réglementation spécifique au commerce électronique

Nonobstant l'existence de l'ordonnance-loi n°23/10 du 13 Mars 2023 portant code du numérique en République Démocratique du Congo qui couvre un large éventail d'activités liées au numérique, il est important de noter qu'il peut exister des lacunes spécifiques en matière de réglementation du commerce électronique dans le droit positif congolais.

Ces lacunes peuvent se manifester par l'absence de dispositions détaillées et spécifiques régissant les aspects spécifiques du commerce électronique.

Il s'avère très crucial de combler ces lacunes en élaborant des lois et des réglementations spécifiques qui abordent les défis et les opportunités uniques du commerce électronique.

Une réglementation spécifique permettrait de clarifier les droits et les obligations des acteurs du commerce électronique, de promouvoir la confiance des consommateurs, de réguler les transactions en ligne et de protéger les parties prenantes contre les abus.

En conséquence, il pourrait être bénéfique pour le législateur congolais d'envisager de compléter la législation existante sur le numérique par des dispositions spécifiques sur le commerce électronique afin de créer un cadre juridique complet et adapté à l'évolution rapide du commerce en ligne car l'élan du commerce électronique dépend intrinsèquement de la confiance des utilisateurs sur le système, le droit doit bien intervenir pour relever les défis juridique, de comprendre les technologies pointure touchant le commerce électronique (les paiements en ligne sécurisé, la définition des obligations des cyber-consommateur Etc...) ¹³⁸

¹³⁸V. ETIENNE: *le développement de la signature électronique*, master 2 recherche en droit des affaires à l'Université de Paris 13 dirigé par M.Guevel 2010-2011.

SECTION II. PROPOSITION D'AMÉLIORER DU CADRE JURIDIQUE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Comme l'a soulevé monsieur Pierre sinnelli, en 1997, l'une des difficultés majeures de la réglementation du commerce électronique réside dans le fait que le nombre d'accès qui reproduisent sur internet se développent sous couvert d'un principe érigé en dogme absolu¹³⁹, et les choix d'une réglementation dépend aussi de la nature juridique du cyberspace, certains auteurs ont assimilé l'espace virtuel à la haute mer où à une terra nullius,¹⁴⁰ et d'autres à l'atmosphère et à l'espace extra-atmosphérique¹⁴¹. dans le commerce électronique, il existe des normes qui sont développées par les praticiens de ce secteur notamment :

Les usages du commerce électronique : c'est sont des règles juridiques informelles applicable dans le domaine du commerce électronique, les Lex electronica, il est considéré comme le pendant de la Lex mercatoria, et le Lex electronica est venu pour remplir les lacunes laissées par le droit étatique, l'usage est la source la plus importante du modèle d'autorégulation, GAUTRAIS présente cinq arguments de fond sur la pertinence des usages dans la régulation du cyberspace¹⁴²:

1. Le cyberspace est caractérisé par une nature transnational qui donne une difficulté aux pouvoirs étatique de gérer ce nouvel espace,
2. La lenteur de la création des lois : Internet s'accorde mal avec la vitesse de l'évolution de l'internet, créant ainsi un décalage entre le droit et la réalité,
3. Le caractère technique, rend plus propice les recours aux usages pour sa régulation,

¹³⁹P.SIRENELI *l'adéquation entre le village virtuel et la création normative, remise en cause du rôle de l'État*. Cité par K.Boele *Internet, which court decidies, which Law applies* nous traduisons [Quel tribunal décide, quelle loi applicable à l'internet?] 1998 p,5

¹⁴⁰M.R BURNTEN, *"conflict in the net": choice of low in transnational cyberspace*. P87, 101-110 cité par M. Bourtrois dans *le droit du commerce électronique, une approche de la protection de cyber-consommateur*, thèse pour obtenir le doctorat à l'Université de Grenoble, paris 2024

¹⁴¹*Le droit applicable aux contrats internationaux conclu sur internet* cité par Loc-cit

¹⁴²V. GAUTRAI, *le contrat électronique internet*, Bruxelles, Bruyant, 2002, p430

4. Les usages trouvent un environnement plus propice à leur développement avec l'utilisation de l'internet.
5. La communauté communicationnelle est une entité normative.

Les codes des conduites : les codes de conduite apparaissent dans le domaine des relations privée internationales comme des instruments incitatives, expressions de cette soft law, dont l'objectif tend à la formation de comportement souhaitez

La pratique contractuelle : dans un environnement où la pratique contractuelle est assez importante, le développement des guides et des contrats types passe d'une grande importance devenant un élément essentiel de la régulation.

Les labels: la labellisation des sites web est un phénomène remontant jusqu'aux années 90, aux États Unis, ceux-ci n'ont pas voulu réglementer ce domaine laissant ainsi aux pratiques le soin de mettre en place des règles spontanées¹⁴³

La présente section examine deux notions à savoir : l'adaptation du droit positif congolais aux réalités du commerce électronique (paragraphe 1) pour ensuite analyser la nécessité d'une réglementation spécifique pour le commerce électronique en droit positif congolais (paragraphe 2)

§.1. L'adaptation du droit positif congolais aux réalités du commerce électronique

La mise en place du code du numérique dans la législation congolaise a été d'une importance considérable, comme nous l'avons souligné à maintes reprises.

Cependant, il reste des enjeux liés à son application en fonction de l'évolution technologique réelle. L'inadéquation des réglementations dans ce

¹⁴³M. BOURTROIIS. dans sa thèse de doctorat sur *droit du commerce électronique, une approche de la protection de cyber-consommateur*, l'auteur traite la question relative aux problématiques de la spécificité d'application transnationale du commerce électronique.

domaine remet en question l'application effective de ce cadre normatif après son examen.

Voici quelques faits susceptibles d'être encadrés juridiquement en droit congolais : Les règles relatives à l'information et pratique commerciale mensongère en ce qui concerne les biens, les services, les prix et publicités, Les règles relatives à une information claire et suffisantes concernant les identités et la localisation des commerçants, sur son bien et ou sur son service, les prix et les garanties, la valeur marchandes des biens. Les règles juridiques qui traitent des problème relatifs : du non remboursement en matière de rétractation, l'irréversibilité des paiements électronique, au déni de responsabilité par le site web qui peuvent être bloqué par les établissements bancaires ou les services pour lesquels ils ont été payés, les commerçants frauduleux et éphémère qui ne fournissent pas les produits ou services pour lesquels ils ont été payés, la livraison tardive ou le non livraison, la détermination de la juridiction compétente et droits applicables aux litiges internationales, la concurrence déloyale, le refus de service après-vente etc...

Sans pour autant être exhaustif, beaucoup des problèmes pratiques qui touchent les secteurs du commerce électronique méritent d'être disposés, il est nécessaire de mettre en place une législation spécifique régissant le commerce électronique en République démocratique du Congo ('. Cette loi devrait prendre en compte les spécificités et les réalités du commerce électronique dans le pays, aux regards des législations existantes dans d'autres pays africains francophone tels que le Sénégal, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Mauritanie, le Tchad et le Togo.

Il est également important de prendre en considération la législation OHADA, qui traite des aspects juridiques des affaires en Afrique. Bien que l'OHADA n'ait pas encore proposé de réglementation uniforme pour le commerce en ligne, il est essentiel de souligner son importance et d'encourager son implication dans ce domaine. Étant donné l'essor du commerce électronique, son potentiel de développement et les enjeux économiques qu'il

représente pour l'Afrique, il est primordial d'établir une réglementation qui tienne compte des pratiques locales du commerce électronique et qui cherche à équilibrer les intérêts divergents des e-commerçants, des consommateurs et des États.

Nonobstant les législations existantes dans les pays mentionnés précédemment sont souvent incomplètes et inadaptées aux réalités locales ainsi qu'à l'évolution rapide des nouvelles technologies. Par conséquent, il est impératif de mettre en place une réglementation appropriée qui répondra aux besoins spécifiques du commerce électronique en RDC.

§.2. La nécessité d'une réglementation spécifique pour le commerce électronique en droit positif

La nécessité d'une réglementation spécifique pour le commerce électronique en droit positif congolais comporte deux objectifs majeurs.

Le premier objectif est de favoriser le développement économique du commerce électronique en droit positif congolais. Le deuxième objectif est d'assurer une meilleure protection des cyberconsommateurs.

Pour atteindre ces objectifs, il est essentiel de construire une confiance solide chez les cyber-consommateurs. Cette confiance peut être renforcée en accordant une protection accrue aux cyber-consommateurs.

Ainsi, les deux objectifs ne sont pas contradictoires. Une réglementation du commerce électronique qui tient compte des habitudes des e-consommateurs permettrait de renforcer leur confiance et les inciterait à effectuer davantage d'achats en ligne.

Plusieurs éléments doivent être pris en compte par les législateurs pour favoriser l'essor du commerce électronique au niveau national.

Il est important de garantir aux consommateurs la possibilité de se rétracter et d'obtenir un remboursement après un achat. La protection des données bancaires et à caractère personnel est également cruciale.

De plus, les consommateurs doivent avoir l'assurance que le site web utilisé pour leurs achats est fiable et qu'il représente une véritable entreprise proposant des produits ou services conformes à leur description.

En prenant en considération ces éléments, les législateurs pourront favoriser le développement du commerce électronique au niveau national.

Comme élément du droit comparé, Plusieurs pays africains ont déjà élaboré des lois spécifiques au commerce électronique dans leur législation nous citons :

1. En côte d'ivoire : l'encadrement des transactions électronique repose sur des règles d'ordre général et de règle spécifique au commerce électronique¹⁴⁴qui relève de la loi n°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électronique, la spécificité de cette loi se porte sur la détermination de loi l'application, les obligations et la responsabilité de e-commerçant¹⁴⁵
2. Au Togo : l'assemblée nationale togolaise a adopté une loi sur la transaction électronique (LTE) le 13 juin 2013, cette loi est composée de 10 titres et 12 chapitres.
3. La Guinée Conakry et le Mali ont adopté d'une part la loi L/2016/035/AN du 26 juillet 2016 relative aux transactions électroniques et d'autres parts la loi n°2016-012 du 06 mai 2016 transactions, échanges et services électroniques.
4. Au Sénégal : la loi n°2008-12 janvier 2008 sur les transactions électroniques au Sénégal

¹⁴⁴I. COULIBALY : *la protection de données à caractère personnel dans le cadre du commerce électronique : situation en côte d'ivoire*, 2016 p2

¹⁴⁵Idem, p3

5. Au Cameroun : la loi n°2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique.

Du reste l'adoption d'une loi spécifique sur le commerce électronique en droit congolais compléterait l'ordonnance-loi existante en fournissant des règles spécifiques et adaptées à ce secteur en évolution constante, elle permettrait de définir de manière claire et précise les règles applicables à ce secteur, renforcerait la protection des consommateurs, favoriserait la confiance, encourageant les entreprises à investir dans ce secteur et les consommateurs à utiliser les services en ligne et aussi faciliterait la compréhension et l'application de ces règles par les acteurs de l'économie numérique pour un meilleur plein développement de l'économie numérique en République démocratique du Congo.

CONCLUSION

En résumé, le commerce électronique représente une nouvelle forme d'activité économique qui va au-delà de la simple création de sites internet. Il constitue une véritable innovation dans l'ajustement de l'offre et de la demande dans la distribution des biens et services, en mettant l'accent sur la transmission d'informations plutôt que sur les biens matériels eux-mêmes.

Cependant, ces caractéristiques particulières, telles que la globalité, l'automatisation et l'immatérialité, soulèvent divers risques liés à l'utilisation du téléphone et d'Internet, ce qui nécessite une réglementation adéquate.

Une réglementation qui va relever les défis juridiques posés par les transactions entre particuliers et met en évidence les lacunes et les insuffisances de la loi congolaise sur le code du numérique.

Et l'ordonnance-loi adoptée en la matière en droit congolais est trop générale, couvrant un large éventail d'activités, et certaines dispositions manquent de précision, notamment en ce qui concerne la publicité en ligne et la réception de courriers électroniques commerciaux.

De plus, elle engendre des risques juridiques liés à l'identification des parties, à la liberté d'entreprendre et à la prospection.

Le flou persiste également sur des questions importantes telles que le droit de rétractation en ligne, les conditions d'exécution des contrats en ligne, la responsabilité des prestataires intermédiaires, l'exonération de responsabilité pour certaines activités exercées par les intermédiaires (fournisseurs d'accès, hébergeurs, etc.) et la loi applicable aux contrats en ligne.

De plus, cette ordonnance-loi est largement méconnue de la population congolaise, ce qui la rend inopérante et susceptible d'être ignorée.

Il est donc nécessaire de créer une réglementation spécifique adaptée aux problématiques propres au commerce électronique, afin que le législateur congolais puisse rapidement prendre en compte les réalités de ce secteur, renforcer la confiance des consommateurs en ligne et dynamiser l'écosystème économique.

Il est également impératif que l'État congolais mette en place des programmes d'éducation et d'information sur le code du numérique, en tenant compte des besoins des consommateurs à faible revenu et des consommateurs analphabètes.

De plus, le ministère du numérique devrait accompagner l'application du code du numérique en adoptant le décret-loi fixant les modalités de sa mise en œuvre, afin de prévenir toute confusion ou méconnaissance de cette ordonnance-loi dans le contexte juridique congolais.

En résumé, l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique congolais constitue une avancée majeure pour la législation congolaise, mais des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer sa pleine efficacité.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUES

I.CONSTITUTION

1. constitution en vigueur

- Constitution de République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution du 18 février 2006 (texte coordonnés).JO RDC numéro spécial, 5 février 2011.

II. LÉGISLATION CONGOLAISE

1.textes législatifs

- Ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique en République Démocratique du Congo, J.O RDC, numéro spécial du 11 avril 2023.

III. LÉGISLATION INTERNATIONALE ET ÉTRANGER

1. législation internationale

- Conventions du 12 juin 1996 des Nations unies sur l'utilisation des communications électroniques dans le contrat international,
- Organisation mondiale du commerce programme de travaux pour le commerce électronique tenu le 25 septembre 1998.
- Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE,
- Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique»),

- directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance établissent un certain nombre de droits contractuels pour les consommateurs.

2.législation étrangère

- Décret n°2011/1521/PM du 15 juin 2011 fixant les modalités d'application de la loi n°2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun,
- Loi française pour la confiance dans l'économie du numérique, numérique 2004-575 du 21 juin 2004,
- La loi n°2016-1321 du 07 décembre 2016 de la République française.

IV.OUVRAGES

1.ouvrages généraux

- M. REUCHELIN, *les méthodes en psychologie*, 3ème éd. P.U.F., Paris, 1973,
- PINTO GRAWITZ: *Technique de méthodologie de science sociale*, Paris, 1971,
- SHOMBA KINYAMBA, *Méthodologie de la recherche scientifique*, éd. M.E.S, Kinshasa, 2007,
- A. ARNAUD (dir), *dictionnaire encyclopédique de la théorie et de la sociologie du droit*, paris, LGDJ, 2 ème ed,, 1993,
- J.CARBONIER *essais sur les lois* 2 Ed, ellipse, 2010,
- H. DIEL-w. Kranz, F. dER VORSOKRATIKER. *Histoire de l'aviation,pourtous,premier avion* p. 421-439, traduits en français par J.P. Dumont, Les Présocratiques, Paris, 1988,
- L.YUMA BIABA *droit administratif général*, Ed,crédi, Kinshasa,2012,

- J.L BERGEL a la recherche des concepts émergents en droit, Ed, Dalloz, 2012.

2.ouvrages spécifiques

- K. Ndukama Adjayi, *Droit de l'économie du numérique, E-commerce et dérégulation européenne, française, internationales, africaine et congolaise des Télécoms*, éd. l'harmattan, Paris, 2019,
- C.FERAL-SCHUHL, *Cyberdroit, le droit à l'épreuve de l'Internet*, 6è éd., Dalloz, Paris, 2011-2012,
- T. SCHERER, *La Révolution numérique, glossaire*, Dalloz, Paris, 2009,
- LIANG-JIANG, *commerce électronique et ses conséquences sur l'activité documentaires 1998-1999*,
- F. Leonel Tounya, *cyberdroit dans l'espace ohada, État de lieux, implications, perspective*, Ed, université européenne août 2021,
- B. Loleka Ramazani sous la direction du PROFESSEUR K. Ndukama Adjayi et en collaboration avec Diangienda Mvete ET B. Mbambu : « *Droit du commerce électronique, Enjeux civils, consommateurs, cybercriminels, d'extranéité et de territorialité* », Éditions Universitaires Africaines, 2021,
- F. Lorentz, *internet et droit, aspects juridiques du commerce électronique*, Ed, eyrolles, 1996,
- J. PIERRE CLAVIER, A. MENDOZA CAMINADE *Droit du commerce électronique Sites web, réseaux sociaux, applications, données personnels* 2e édition 2023 ,France ,Larcier,
- V. Gautra , *droit du commerce électronique*, Ed, Thémis, Montréal, 2002,
- G. Hervier, *le commerce électronique, vendre en ligne et optimiser ses achats*, Ed, les organisations, 2018,
- J. PAUL LAFRANCE P. BROUILLAR, *le commerce électronique, y a-t-il un modèle québécois ?* Ed presse des universités de Québec 2002,
- E. CAPRIOLE : *la sécurité et la confiance dans le commerce électronique, signature numérique et autorité de certification*, n°14, 1998,
- L. Jian- Sheng : *le commerce électronique et ses conséquences sur l'activité documentaires*, Ed enssb, 1999n°14, 1998,

- A. SINDRESTEAN, S. GUGA, M. SPATARI, *commerce Global union, taxation du commerce électronique et ses implications sur les Etats*, novembre 2021, n°2,
- P.Thieffry, *commerce électronique, droit international et européen*, paris, Ed LITEC 2002,
- P. JEAN-ERIC *E-commerce Comment concevoir, réaliser et piloter, Chapitre 1. Bilan de l'e-commerce depuis son apparition*:Ed, Dunod, 2018
- F. BOCQUILLON *introduction au droit, Essentiel en fiche*,ed Dunod,2024

V.NOTES DES COURS

- K. Ndukama Adjayi , *Fiche technique du projet de cours de droit du numérique*, Deuxième année de Licence, UPN, septembre 2023,
- M.PASCAL AUGUST PIANA, *cour des droit administratif destinés aux étudiants de troisième année de graduat*, upn 2021.
- A. Bilel , *Cours de e-commerce*, Université de Carthage 22 avril 2023,
- .I. COULIBALY : *la protection de données à caractère personnel dans le cadre du commerce électronique : situation en Côte d'Ivoire* ,2016.

VI. THESEES DES DOCTORAT ET MÉMOIRE

- K. Ndukama Adjayi, *le droit de l'économie du numérique en République Démocratique à la lumière des expériences européennes et Françaises*, thèse de doctorat, université Panthéon Sorbonne, Paris 1, 2017.
- Kabisoso Muwowo: *fiscalité du commerce électronique en RDC, mémoire*, Institut supérieur du commerce, Kinshasa,2010.
- M. Eddorousie, *les contrats électroniques internationaux thèse Pour obtenir le grade de docteur de la communauté*, Université de Grenoble Alpes droit privé, mais 2016.
- V. ETIENNE: *le développement de la signature électronique*, master 2 recherche en droit des affaires à l'Université de Paris 13 dirigé par M.Guevel 2010-2011.

- M.R BURNTEN, " thèse pour obtenir le doctorat à l'Université de Grenoble, paris 2024,
- M. Luhumbu Omba, *les défis du droit face au commerce électronique*, mémoire, droit, universités de Kinshasa 2005.

VII. ARTICLE ET REVUE

- Ronda Haube The Internet : *On its International Origins and Collaborative Vision in 2004*. SAM LONDELE *rapport des chiffres d'affaires du commerce électronique en Afrique*.
- F. BASILA, *profil juridique congolais du commerce électronique : appréciations et perspectives actualités législative*, 2021
- M.LEGRAS, *technologie de l'information et de la communication, la justice et droit contribution à la réflexion sur l'incendie de la technique du droit*, lex electronica vol 7 n°2 Spring 2002
- R. Clarke, *Définition du commerce électronique* mars 1999, n°1
- BOUARD *les aspects juridiques du e-commerce en droit commercial*, 2023
- C. Eberande Kolonge , *Campagne de vulgarisation du code du numérique* tenue le 15 juin 2023
- J. FRANÇOIS DE RICO *cadre juridique de la signature électronique* n°7, 30 novembre 2023.
- G. EMMANUEL, H NGUYEN *guide pratique pour l'élaboration de commerce transfrontalière sans papier*, c'est un document élaboré le 1 février 2022.
- M.RODRIGUEZ *avantages et inconvénients du commerce électronique, actualités du E-commerce*, avril 2019.
- D.Poinier, *congrès annuel de l'association des professeurs de droit du Québec tenu au mont-orford*, le 13,14 et 15 avril 1984 quelques éléments d'une méthodologie scientifique.
- P. SIRINELLI *l'adéquation entre le village virtuel et la création normative, remise en cause du rôle de l'État*,1998.

- GROUPE DE SUIVI DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DU CONFINEMENT EN FRANCE *état de lieu notion sur les acteurs du commerce électronique*, décembre 2020.

VIII. SITES INTERNET ET LIEN HTML

- [https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_internet_de],
- [<https://www.conveythis.com/fr/top-international-ecommerce-stats-of-2024/>],
- [<https://zoom-eco.net/a-la-une/afrique-le-commerce-electronique>],
- [[http://www.feved.com/espace-press/etude-feved, des hausses-des-intention-d'achat- sur- internet 2013](http://www.feved.com/espace-press/etude-feved_des_hausses-des-intention-d'achat_sur_internet_2013)]

TABLE DES MATIERES

ÉPIGRAPHE	i
DÉDICACE	ii
REMERCIEMENT	iii
ABRÉVIATIONS	iv
INTRODUCTION	1
1. Problématique	1
2. Hypothèse	5
3. Choix et Intérêt de l'étude.....	7
A. Choix du sujet.....	7
B. Intérêt de l'étude.....	7
4. Méthodologie et techniques de recherche	8
1. Méthode exégétique	8
2. Méthode comparative	8
3. Technique Du Travail	9
5. Délimitation de l'étude	9
A. Délimitation dans le temps	10
B. Délimitation dans l'espace	10
C. Délimitation dans la matière	10
6. Plan sommaire	10
CHAPITRE I : LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE, SYMBOLE DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE	11
SECTION I : NOTION SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE	11
§1 Définition du concept commerce électronique.....	12
A. Définition :	12
B. Sorte du commerce électronique	14
1. <i>Commerce électronique des ventes directes aux consommateurs</i>	14
2. <i>Vente entre entreprise</i>	15
3. <i>Vente entre consommateurs</i>	15
4. <i>Vente créée par les consommateurs</i>	16
§2. Avantages et inconvénients du commerce électronique	17

1. commerce traditionnel :	18
2. Commerce électronique :	19
SECTION II : LEDROIT POSITIF CONGOLAIS RELATIF AU COMMERCE ÉLECTRONIQUE	25
§1 : Caractère règlementaire du commerce électronique par le code du numérique congolais	25
1. <i>Valeur juridique du commerce électronique sous l'angle internationale</i> 27	
2. <i>Définition du commerce électronique d'après le code du numérique..</i>	28
3. <i>Nature juridique du commerce électronique d'après le code du numérique.....</i>	28
§2. Impact des normes internationales sur le commerce électronique en droit positif congolais	31
1. <i>Impact direct</i>	32
2. <i>Impact indirect</i>	33
3. <i>Impact Potentiel</i>	34
CHAPITRE II : ANALYSE CRITIQUE DU CODE DU NUMÉRIQUE EN MATIÈRE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE	41
SECTION I : PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE ET THÉMATIQUE DE L'ORDONNANCE-LOI N°23/010 DU 13 PORTANT CODE DU NUMÉRIQUE	41
§.1. Dispositions substantielles du code du numérique sur le commerce électronique	42
A. Présentation des dispositions Existantes	42
2.1. <i>RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX ACTIVITÉS ET SERVICES NUMÉRIQUE.....</i>	46
2.3 <i>SANCTIONS : Le non-respect de ses obligations et des mesures réglementaires entraîne :.....</i>	49
2.4 <i>Droit des utilisateurs des services et activités numériques</i>	50
A.3. Les grandes lignes du code du numérique sur le commerce électronique	51
3.1. DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLE SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE.....	52

3.2 DE LA CONCLUSION DE CONTRAT CONCLU SOUS FORME ÉLECTRONIQUE	53
3.3. DES CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UN CONTRAT CONCLU PAR VOIE ÉLECTRONIQUE.....	55
A.5. RÈGLES RELATIVE AUX PLATEFORMES NUMÉRIQUE ET FOURNISSEUR EN POSITION DOMINANTE.....	56
5. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, DES MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVE	57
6. RÈGLE APPLICABLE AUX ÉCRITS ÉLECTRONIQUE :	58
§2. Critique du code du numérique	59
A. Contexte de la Pertinence de ce code	59
B. identifications des insuffisances du code du numérique sur le commerce électronique	60
SECTION II. PROPOSITION D'AMÉLIORER DU CADRE JURIDIQUE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS	66
§.1. L'adaptation du droit positif congolais aux réalités du commerce électronique	67
§.2. La nécessité d'une réglementation spécifique pour le commerce électronique en droit positif.....	69
CONCLUSION	72
RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUES	74
TABLE DES MATIERES.....	80